

formiris

CRÉER DES JEUX POUR SES ÉLÈVES ET SES PAIRS : DES ENSEIGNANTS EN POSTURE DE DESIGN.

RAPPORT FINAL DE RECHERCHE-ACTION

Mars 2021 - Novembre 2025

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
INTRODUCTION	4
RÉSUMÉ	5
Déroulé du projet	5
Analyse des jeux créés	5
Résultats	6
ANNÉE 1 & 2	7
METHODOLOGIE ET DONNEES	7
Méthodologie de recueil des données	7
Les participants et leurs pratiques ludopédagogiques	8
PHASE 1 : ÉMERGENCE DE LA QUESTION DE RECHERCHE	9
Programme prévisionnel	9
Déroulé de la phase préparatoire	10
3) J1 : premières questions de recherche	14
4) Intersession	15
5) J2 : sélection de la question de recherche	16
PHASE 2 : ATELIER DE CREATION (game jam)	18
Présentation et programme du dispositif	18
Déroulé et observations jam	19
Analyse des résultats et conclusions	25
PHASE 3 : RÉALISATION ET ÉVALUATION DES JEUX	29
Programme prévisionnel	29
Déroulé	29
PHASE 4 : BILAN DE LA RECHERCHE-ACTION	33
Déroulé du colloque à rennes	33
Analyse des postmortems	37
CONCLUSION ANNÉE 1	41
ANNÉE 3	44
INTRODUCTION DE L'ANNÉE 3	44
LE DISPOSITIF ET SON AJUSTEMENT	45
Le dispositif initial	45
Ajustement du dispositif	45
COMPTE-RENDU DE L'ANNÉE 3	46
Programme réalisé	46
20 mars : phase d'idéation	46
15 mai : conception du questionnaire	47
12 juin : analyse du questionnaire	48
19 juin : problématique de recherche	48
CONCLUSION ANNÉE 3	49
ANNÉE 4	50
INTRODUCTION ANNÉE 4	50
TRANSMETTRE SES COMPÉTENCES EN EDUGAME DESIGN	51
Ajustement de l'équipe de recherche	51

Modification du planning	51
Formater les contenus : un passage laborieux	51
COMPTE-RENDU DE L'ANNÉE 4	51
Octobre 2024	51
4 Décembre 2024	52
22 janvier 2025	53
2 avril 2025 première session de tests	53
Avril-mai : intersession	54
14 mai 2025 seconde session de tests	55
9 juillet 2025 analyse des retours utilisateurs	56
LA VERSION FINALE DU KIT	57
CONCLUSION ANNÉE 4	57
ANNEXES	59
bibliographie	59
webographie	59
travaux et questionnaires	60
Année 1 & 2	60
Année 3	60
Année 4	60
table des illustrations	61

INTRODUCTION

L'Isfec et la recherche-action

L'Isfec Bretagne est l'institut supérieur de formation de l'enseignement catholique. Il propose des formations courtes et longues à destination des enseignants ou futurs enseignants de la région. Comme ses homologues de l'enseignement public, il intègre les préconisations du gouvernement et les référentiels de compétence des enseignants.

Parmi ces actions, les projets de Recherche-Action Collaborative (RAC) visent à placer les enseignants en position de recherche sur une problématique issue du cœur de classe. Formiris, organisme financeur des formations des Isfec de France, a déjà porté plusieurs projets de recherche-action. Dans ces projets, l'équipe interdisciplinaire composée de chercheurs et enseignants élabore une question de recherche avec les participants.

Un projet de recherche-action lié au jeu pédagogique

Le groupe est piloté par deux formateurs de l'Isfec : Cédric Brulé et Laurent Foucher, eux-mêmes concepteurs de jeu pédagogique. Parmi les formations dispensées à l'Isfec par les porteurs de projet, plusieurs concernent le jeu, notamment les escape games. Début 2020, l'équipe a donc rédigé un projet de recherche-action en intégrant le thème du jeu pédagogique. L'objectif initial de la Recherche-Action Collaborative était d'étudier le lien possible entre le jeu (création, utilisation) et l'évolution posturale de l'enseignant. L'Isfec identifie notamment que le déplacement de posture peut toucher l'ensemble des compétences du professeur telle la préparation de séquence, l'animation pédagogique, l'interdisciplinarité, la pratique évaluative, la coopération en équipe etc.

Constitution du groupe de travail

Pour animer la recherche-action, l'équipe de l'Isfec fait appel à Antoine Taly (chercheur au laboratoire de Biochimie Théorique (CNRS), ancien co-responsable pédagogique du diplôme universitaire « *Apprendre par le jeu* » à l'INSPE Lille. Il adjoint à l'équipe deux chercheuses, Stéphanie Mader (maîtresse de Conférences Cnam Enjmin et Game Designer) et Pauline Kimmel-Gomy (designer interactif et animatrice pédagogique de la licence générale informatique jeu vidéo du Cnam Enjmin).

Les 16 enseignants volontaires pour rejoindre le groupe sont issus des 4 départements bretons et exercent en primaire et secondaire, soit en collège ou en lycée (générale, technologique et professionnel). En ce sens, la Recherche-Action Collaborative (RAC) serait l'opportunité pour les membres du groupe d'échanger sur des pratiques pédagogiques de tous niveaux. La mixité des profils, entre 1^{er} et 2nd degrés, dans des contextes professionnels variés pourrait contribuer à la richesse des échanges sur cette problématique commune.

REMERCIEMENTS

L'équipe tient à remercier l'ISFEC Bretagne d'avoir accueilli cette recherche-action et FORMIRIS pour son financement, grâce auxquels le projet a pu être possible pendant ces 4 années.

Le groupe de pilotage qui a mis tout son cœur à accompagner sans trop s'imposer pendant les 4 années du projet : Laurent Foucher, Pauline Kimmel-Gomy, Antoine Taly, Stéphanie Mader, Xavier Rétaux, Cédric Brûlé.

Les enseignants participants et co-auteurs du kit ludopédagogique qui ont accepté une charge conséquente de travail bénévole supplémentaire à leurs emplois du temps déjà bien chargés : Déborah Librizzi, Cédric Le Corre, Bertrand Habert, Philippe Capitaine, Nathalie Toux, Mélanie Toux, Marie Gougeon, Julie Ollier, Laetitia Bessodes.

Les enseignants participants de la première et deuxième année pour leurs convictions et impulsions : Gael Arhant, Anne Dousselin, Cristina Fernandez, Alexandra Azem, Anne-Cécile Briand-Tiger, Géraldine Collet.

Les professionnels du serious game et du game design, qui ont accompagné et structuré la game jam : Aurélien Le François, Amélie Bailly, Jérémy Ha, Richard Le Fur, Nicolas Pineros.

Le directeur artistique du kit, Alexandre Gomy.

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu aux questionnaires, testé le kit et ainsi permis à ce projet de s'améliorer. Leur motivation et leur soutien nous a portés jusqu'au bout.

RÉSUMÉ

Ce compte-rendu présente un projet de recherche action mené pour le compte de l'Isfec Bretagne (Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique) auprès d'enseignants du premier et second degré de mars 2021 à novembre 2025.

PREMIER CYCLE DE RECHERCHE-ACTION

De mars à juin 2021, les participants ont suivi deux **séances de sensibilisation aux méthodologies de recherche, à la conception de jeu (game design) et à l'expérience utilisateur (UX)**. Parallèlement, les enseignants devaient se documenter sur le jeu pédagogique via la lecture d'ouvrages fournis par l'Isfec. A l'issue de ces trois premiers mois, les participants ont convergé vers le sujet de la création de jeux pédagogiques avec des rôles asymétriques. Nous définissons **les jeux avec des rôles asymétriques** comme des jeux dans lesquels les élèves n'ont pas tous le même rôle et dans lequel les rôles n'ont pas les mêmes objectifs et caractéristiques.

En juillet 2021, les enseignants ont participé à une **game jam de création de jeux de société** (pédagogiques ou non). La seule contrainte était d'intégrer plusieurs rôles pour les joueurs. Une game jam est un atelier de deux jours pendant lesquels les participants forment des groupes puis conçoivent des jeux ensemble. Les participants étaient répartis en 4 groupes suivant le type de jeux qu'ils avaient envie de créer, et dans un souci de mixité des profils (matière, établissement et niveau). Chaque groupe était rejoint par un game designer professionnel.

A l'issue de la game jam, les participants ont déclaré avoir **acquis des connaissances méthodologiques en conception de jeu** (travailler par itération, limiter les ambitions de départ, « playtester » rapidement). Ils ont utilisé de nouveaux outils de conception et d'analyse de jeu (mécanicartes, check-lists...). Enfin ils ont découvert un nouveau vocabulaire du game design. La nécessité de formaliser les règles du jeu, la recherche de rythme et de fun, l'objectif d'épurer son design, ont été très bien intégrés par les enseignants. Les participants ont jugé la création de jeux à rôles asymétriques plutôt difficile (niveau 4 sur une échelle de 5).

En octobre 2021, les participants ont reçu un complément de documentation sur les jeux à rôles (jeux vidéo ou jeux de société) et les rôles en classe. Puis de novembre 2021 à mai 2022, ils ont eu pour consigne de **créer seul ou à deux un jeu pédagogique** avec plusieurs rôles et de les tester dans leurs classes. Un accompagnement ponctuel était proposé en fonction des étapes de leurs projet (personas et scénarios d'usage, mécaniques de jeu, plan de playtests et atelier critères d'évaluation).

Le 8 juin 2022, lors d'un **colloque à Rennes** qui a rassemblé 90 participants, les enseignants ont présenté à leurs collègues, dans des ateliers de 6 à 12 participants, les jeux qu'ils avaient créés et déployés dans leurs classes. Ils ont également présenté leurs bilans (« postmortems ») de projet. Deux enseignants ont aussi participé à la table-ronde finale avec les trois enseignants-chercheurs et un game designer.

RÉSULTATS DU PREMIER CYCLE

10 jeux ont été créés, dont 7 comportaient effectivement des rôles. 1 jeu comportait des cartes de capacités plutôt que des rôles et 2 n'en comportaient aucun. Les 7 jeux « à rôles » incluaient en moyenne 4 rôles et 5 des 7 jeux incluaient un rôle purement ludique (rôle de traître).

Les équipes ont produit chacune un **postmortem de leur expérience**. 7 équipes ont déclaré avoir adopté un rôle d'observateur pendant les playtests. 3 équipes tenaient un rôle dans le jeu. Ils ont noté que le jeu à

rôles avait permis une meilleure gestion de groupe : plus de dynamisme, plus d'activité des élèves quels que soient leurs profils, amélioration de la coopération entre élèves. Sur un autre plan, ils ont noté que les rôles permettaient une meilleure différenciation : gestion de l'hétérogénéité du groupe, possibilité d'adapter les rôles suivant les profils ou les niveaux. Enfin, ils ont noté les compétences acquises, conception de jeu, tests, coopération avec les élèves, possibilité de voir les élèves sous un autre jour.

Les équipes ont signalé un **temps de préparation important en amont** (« chronophage »), des difficultés logistiques (matériel et disponibilité des espaces nécessaires), la complexité à obtenir le juste niveau de difficulté. La durée du temps à consacrer au sujet est également plus longue qu'avec un cours magistral.

L'action de formation a bien fonctionné, et les participants témoignent d'une **bonne appropriation des concepts et outils du game design** (itération, playtests, critères d'évaluation d'un jeu, dimensionnement de projet, utilisation des mécaniques de gameplay). L'action de recherche a également donné de très bons résultats, puisque dix jeux ont été créés et testés sur les élèves, dont 8 comportant des rôles (à fonction ludique et pédagogique).

En réponse à la question « créer des jeux avec des rôles asymétriques, quel gain des compétences pour les professeurs ? », les observations, analyse de jeux et déclarations des participants donnent de nombreuses indications sur les compétences acquises (design, gamification, test et évaluation d'activités pédagogiques, relation enseignants-élèves, prise en compte de la diversité des élèves, posture d'observation et non plus magistrale, créativité...).

Les participants ont noté plusieurs **bénéfices à la recherche-action** : le travail en équipe avec des collègues ainsi qu'avec les élèves ayant pris part à la création du jeu (plaisir, confiance en soi, amélioration de la relation, différenciation...). Un point saillant est la volonté des participants de continuer la recherche-action pour une troisième année.

Ce premier cycle de recherche a permis d'obtenir de bons indicateurs sur le lien entre la création de rôles en ludo-pédagogie et la différenciation pédagogique d'une manière générale. Cette intuition de l'équipe nécessiterait un deuxième cycle permettant une vérification plus formelle du lien entre conception de rôles et prise en compte des profils d'élèves.

SECOND CYCLE DE RECHERCHE

La recherche-action a **dû s'interrompre pendant l'année scolaire 2022-2023**, et n'a pu redémarrer ensuite qu'en milieu d'année scolaire. Une participante est partie au Luxembourg, deux autres ont eu des congés maternité (elles ont pu rejoindre à nouveau le projet l'année suivante), et un enseignant a arrêté le projet faute de temps.

De mars à juin 2024, les enseignants de la cohorte ont réfléchi au mode de transmission des compétences en edugame design. Ils ont cherché à avoir une vision claire des pratiques de leurs collègues au travers d'un **questionnaire qui a recueilli 918 répondants**. L'analyse des réponses les a orientés vers la recherche de la plus grande efficacité possible, le principal frein identifié étant le manque de temps. Il a donc été décidé de produire un "kit" contenu une sélection directement utilisable mais permettant de transmettre des méthodes fondamentales du game-design.

A ce stade, la **question des rôles asymétriques** a été laissée de côté pour plusieurs raisons : elle ajoutait un niveau de complexité important du point de vue des participants pour des enseignants qui débuteraient dans le jeu, et leur semblait trop pointue pour convaincre un maximum de collègues. Il faut noter cependant que la prise en compte des profils d'élèves se retrouve en creux ou de manière explicite dans la plupart des contenus.

La fin de l'année 2024 a été un peu compliquée, les différents ateliers ayant permis de co-créeer les contenus du kit mais pas réellement de définir **le format global de l'objet**. Il faut noter que tous les ateliers se passaient en distanciel, puis chaque enseignant travaillait en parallèle de ses autres obligations.

Ce planning contraint nous a conduits à plusieurs réaménagements. L'équipe souhaitait initialement faire utiliser le kit dans le cadre d'une **gamejam de jeu éducatif**, ce qui permettait d'observer l'utilisation, en situation, de ces contenus par de nouveaux enseignants. Au manque de disponibilité s'est ajoutée la complexité de trouver un format qui puisse être suffisamment complet pour permettre à un enseignant d'arriver à créer le jeu pédagogique de son choix, seul ou en équipe, sans accompagnement, en un temps court.

Compte tenu de ces contraintes, nous avons réorienté le projet en 4 sessions de **tests du kit par de nouveaux enseignants**. Cela a permis de réaliser 28 tests et observations de deux heures. A ce stade, nous avons pu confirmer l'intérêt pour le format du kit et son pouvoir transformationnel auprès de publics d'un niveau en jeu pédagogique varié, mais en général convaincus de son utilité.

RÉSULTATS DU SECOND CYCLE

Les deux dernières années ont été plus délicates. D'abord il a fallu **emmener la cohorte sur la durée**, certains enseignants ayant changé de responsabilité, de poste, voire de pays. L'essentiel s'est fait en distanciel et l'année de rupture avait fait perdre un peu d'énergie au groupe. Surtout, la création de jeux pour ses propres classes est assez amusante (bien que chronophage), mais adopter une position de "néo-chercheur" est plus sérieuse et difficile.

Les enseignants ont ainsi eu plus de mal à identifier une question de recherche précise, à lire l'état de l'art proposé (et à l'incrémenter). En revanche, **la posture de chercheur** est devenue bien plus concrète lorsqu'ils ont eu à faire eux-mêmes les questionnaires de recherche, les observations terrain, la synthèse de l'analyse. En ce sens, nous avons pu observer une véritable montée en compétences, notamment entre la première et la deuxième passation.

Le kit finalisé, testé, ajusté, est maintenant en ligne. Les enseignants ont pu prendre une posture de co-auteurs, travaillant en binôme et souvent de manière autonome sur leurs parties des contenus entre les ateliers. **La participation à cet ouvrage collectif est valorisante** : les enseignants sont régulièrement sollicités par des collègues au sein de leurs établissements pour travailler sur des jeux.

Les contenus proposés transmettent-ils suffisamment la **méthodologie du game design** de jeux pédagogiques qui a été développée pendant cette recherche-action ? Sont-ils à même de convaincre aussi des enseignants plus rétifs ? Peut-on se passer d'un accompagnement humain ? Nous tenterons d'obtenir la réponse à ces questions en soumettant les futurs utilisateurs du kit à un questionnaire au moment du téléchargement, puis 3 mois plus tard.

ANNÉE 1 & 2

METHODOLOGIE ET DONNEES

Pour suivre ce projet de recherche-action dans la durée, plusieurs stratégies (enquêtes, sondes culturelles, observation) ont été utilisées. Le nombre de participants était initialement de 16 inscrits, sur lesquels 13 ont pu participer à la partie présentielle. En deuxième année, une participante a abandonné le projet par manque de temps. Pour finir, deux projets ont été menés en binôme, conduisant à un total de 10 équipes.

Méthodologie de recueil des données

La récolte de données a porté dans un premier temps sur les participants (âge moyen, nombre d'années d'enseignement, contenu dispensé, genre, motivations pour participer au projet, connaissances préalables du sujet, pratiques du jeu et de la création de jeu). Dans un deuxième temps nous avons suivi leur ressenti tout au long du projet ainsi qu'analysé les différents livrables qu'ils ont produits. Nous avons aussi étudié les données qu'ils ont récoltées auprès de leurs élèves ou en autoévaluant leurs jeux pédagogiques.

Questionnaires qualitatifs

Administrés directement aux participants en ligne ou sur papier

- 20/05/2021 : questionnaire sur les motivations pour rejoindre le projet de recherche-action
- 09/06/2021 : questionnaire sur les pratiques ludopédagogiques des participants
- 09/07/2021 : questionnaire sur le ressenti post game jam

L'essentiel de l'analyse repose sur le regroupement des verbatims en diagramme d'affinités afin de dégager des thèmes similaires.

Analyses de documents de travail

Le principe des sondes culturelles¹ est d'encourager ses utilisateurs, à travers des tâches à réaliser, à raconter eux-mêmes leurs expériences et leurs idées. Pour suivre l'évolution des compétences, plutôt que de multiplier les enquêtes qui pourraient être vécus comme lassantes et contraignantes, nous avons mis en place un certain nombre de sondes qui prennent la forme de documents de travail ou de journal de bord.

Grâce à l'utilisation d'un canevas en ligne, nous avons pu recueillir à chaque phase de l'étude de nouveaux éléments : motivations (similaires à l'enquête), questions de recherche, projets de jeu, profils d'élèves ciblés, critères d'évaluation. Dans l'intersession, un canevas de rapport d'étonnement permettait de vérifier si les participants avaient pris le temps de creuser la documentation. Lors de la game jam, un canevas papier a permis de suivre les types de jeux créés et notamment les interrogations des participants sur les types de rôles et le vécu des playtests. Pendant le projet, une fiche projet permettait de regrouper ses observations, dates de playtests, questions à transmettre aux chercheurs. Enfin, pour le colloque, un canevas de postmortem a été fourni pour aider les participants à présenter leur bilan à leurs collègues enseignants, contenant des questions évaluatives (notamment une autoévaluation de certaines compétences du référentiel enseignant).

Observation directe

Les enseignants eux-mêmes n'étaient pas nécessairement conscients de tous les changements (vocabulaire, méthodes), nous avons effectué des observations pendant la game jam et le colloque afin de comparer leurs déclarations avec les verbatims relevés en direct. Par ailleurs, cela nous a permis de noter un certain nombre de questions posées par les participants (eux-mêmes enseignants) aux enseignants de la recherche-action. Bien que les

¹ Le principe des sondes culturelles est décrit de manière plus complète dans les Méthodes de design UX, de Lallemand C. avec Gronier G. éditions Eyrolles, p200

Les problématiques pédagogiques des participants étaient de deux ordres : centrées sur eux (arriver à créer des cours attractifs, optimiser le temps de prépa, disposer d'un bon environnement de travail, arriver à différencier la pédagogie), et centrée sur les apprenants (leur permettre de développer leur langage, arriver à développer la créativité et leur autonomie).

Enfin les participants ont une pratique du jeu assez importante. Les enseignants font partie des professions intellectuelles supérieures dont la culture générale inclut de la culture ludique. Une étude de Vincent Berry et Samuel Coavoux note que les pratiques du jeu chez les professions intellectuelles supérieures vont *des titres les plus grand public comme le Monopoly, le Scrabble ou le Cluedo jusqu'aux pratiques de jeu de niches les plus confidentielles, à l'image de Puerto Rico, Warhammer, Donjons et Dragons, Timeline, Dixit, les Colons de Catane (Kosmos, 1995), le Verger (Haba, 1986) etc.* (Coavoux, 2021). Tous les participants citent plusieurs jeux récents et la moitié cite spontanément un jeu de niche. Leurs citations montrent par ailleurs une grande pratique de jeux surreprésentés chez les jeunes et étudiants (Loup garous notamment).

En synthèse : nos participants ont un âge moyen de 43 ans et 17 ans d'expérience d'enseignement en moyenne. Ils déclarent à 70 % avoir déjà gamifié leurs cours et pratiqué une pédagogie innovante (autre que ludique) mais à des niveaux divers (fréquence, ampleur des projets). Ils possèdent une bonne culture du jeu, y compris des titres de niche et des jeux destinés aux adolescents.

PHASE 1 : ÉMERGENCE DE LA QUESTION DE RECHERCHE

Dans cette section, nous rendons compte de la première partie du dispositif (mars à fin-juillet 2021), dans laquelle les participants ont été sélectionnés, testés, formés, puis guidés vers le choix de la question de recherche-action.

Nb : La plupart des illustrations et documentation se trouvent dans ce document. Pour des raisons de lisibilité ou pour accéder à des éléments complémentaires, vous pourriez avoir besoin de vous reporter aux tableaux blancs collaboratifs du projet :

Année 1 : https://miro.com/app/board/o9J_IDOO4xQ=?share_link_id=249670721411

Année 2 : https://miro.com/app/board/o9J_lqQMwqk=?share_link_id=952612971172

Programme prévisionnel

Nous souhaitons tester les compétences en création de jeu en début de dispositif, afin d'évaluer le niveau des participants et adapter le type de projets réalisables. Nous souhaitons augmenter la culture du jeu pédagogique rapidement afin d'aborder sereinement la partie recherche. Nous imaginions pouvoir évoquer assez rapidement des questions de recherche avec les participants, afin que l'intersession soit vue comme une opportunité de les enrichir grâce au rapport d'étonnement sur les lectures que nous avons recommandées.

Jour 1	Présentation de l'origine de la recherche-action (expérimentations individuelles, groupe de veille) Présentation des premières thématiques identifiées (La démarche de projet commune à des enseignants, l'interdisciplinarité, le travail collaboratif ou coopératif, le jeu et ses nombreuses dimensions : conceptualisation, conception, expérimentation). Présentation de la méthodologie de recherche.
Jour 1	Présentation de la théorie sur le jeu : la place du jeu dans l'apprentissage. Etat de l'art et présentation d'expérimentations auprès du public adolescent.

Jour 1	Recueil de données n° 1 sur la pratique des enseignants : (animation pédagogique, relation au jeu, scénarisation de la progression pédagogique, interdisciplinarité, démarche de projet, autonomie et créativité des élèves, méthodologie de prototypage, méthodologie de test)
Jour 1	Premier mini-atelier de création de jeu en temps limité Les participants pratiqueront les fondamentaux du game design en créant un jeu simple et en intégrant des contraintes (durée de jeu, matériel, nombre de joueurs)
Intersession	Lecture d'ouvrages sur le jeu, la coopération, la démarche de projet, tests de jeux en lien avec la thématique. Ouvrages pour les participants (au choix, environ 4 heures de lecture) : - L'escape game, une pratique pédagogique innovante - Jouer pour apprendre : mythes et réalités - Jeux numériques et apprentissages
Intersession	Formalisation des apprentissages en sous-groupe : analyses de jeux (3 heures), préparation par chaque participant d'un planning projet personnel (2 heures), préparation d'un parcours apprenant (3 heures).
Intersession	Synthèse des échanges et du recueil des besoins pour stabiliser la problématique de recherche. Co-construction des hypothèses de recherche.
Jour 2	Mise en commun des conclusions du travail d'intersession sur la démarche de projet, co-création et des mécaniques de jeu. Restitution du questionnaire (notamment présentation de quelques méthodes de design/UX design)
Jour 2	Second mini-atelier de création de jeu en temps limité (à visée pédagogique, interdisciplinaire). Pratique d'une méthodologie de playtests. Remplacé par "expliquer la méthodologie de playtests"
Jour 2	Analyse réflexive et identification de temps vécu relevant des quatre thématiques (démarche de projet, interdisciplinarité, travail collaboratif, dimensions du jeu). Travail en sous-groupe sur 4 questions de recherche.

Déroulé de la phase préparatoire

1) J1 : les objectifs des participants :

Les objectifs des participants et sujets identifiés pour la formation se sont révélés très variés. Nous avons identifié des objectifs très pratiques (se former au numérique, varier les supports pédagogiques, mieux scénariser un jeu...) comme plus généraux (rencontrer des collègues, participer à un projet de recherche, renouveler mes pratiques). Les sujets étaient souvent spécifiques à l'un ou l'autre des participants et nécessitaient plutôt une formation traditionnelle que via une RAC.

Figure 2 BRAINSTORMING GUIDE POUR LE RECUEIL DES BESOINS DES PARTICIPANTS

D'une manière générale, le titre de recherche-action avait été compris comme une opportunité « d'enrichir ses pratiques professionnelles en partageant avec d'autres personnes motivées par le projet ». Expérimenter de nouvelles pratiques, se remettre en question, se donner un nouveau défi font partie des attentes les plus souvent citées.

En ce qui concerne la **pratique du jeu pédagogique**, les attentes étaient très diverses suivant la pédagogie et le niveau du participant. Certaines attentes étaient très pratiques : préparer, s'équiper, créer, optimiser le temps de préparation. D'autres attentes étaient plus théoriques : transfert de compétences entre apprenants, équilibre entre jeu et contenu, évaluation des apprentissages, positionnement des phases de remédiation.

Enfin les participants ont cité d'autres préoccupations comme la prise en compte et la **communication auprès des élèves et des familles** : légitimité du jeu, débordements possibles, prise en compte des profils de joueurs. La thématique la plus commune était cependant la question du positionnement des phases de remédiation.

En synthèse : si les attentes générales se regroupaient autour de l'intention de se challenger dans sa pratique et se confronter à d'autres enseignants ou professionnels, les attentes spécifiques en regard du jeu étaient très diverses et souvent très pratiques. Le sujet de la communication avec les familles et les élèves sur l'intérêt du jeu s'est aussi détaché.

2) J1 : atelier création de jeu pédagogique

Nous avons voulu évaluer les compétences des participants (aussi bien en collaboration, outils numériques, idées de jeu, capacité d'adaptation) et leur donner une première vision de ce qu'était une création de jeu avant de concevoir le programme précis de la game jam. Nous avons choisi comme exercice le détournement d'un plateau de Monopoly au

profit du sujet de leur choix. La création devait se faire en temps limité (120 mn débrief inclus) et ils ont reçu un seul coaching de l'enseignante-chercheuse en game design.

COLLEGE DE OUF !

Aider un élève à se repérer dans l'établissement en début d'année scolaire.

Évaluer si l'élève a pris ses marques dans son nouveau collège.

Règles du jeu

- Jeu par groupe de 4
- Fin du jeu au bout de 30 mns.
- Celui qui a le plus de carte a gagné.

Groupe 1 / OK
Marie
Mélanie
Philippe

Figure 3 EXEMPLE D'UN JEU CREE EN 90 MN PAR UN GROUPE DE PARTICIPANTS COLLEGE DE OUF

Le premier jeu vise à s'approprier l'établissement. Notons que le jeu n'intègre quasiment pas de contrôle des connaissances.

OBJECTIF VACANCES

Soyez le premier à compléter votre valise pour partir en vacances!

Départ : 1er septembre Arrivée : 1er juillet

Chaque joueur lance le dé et déplace sa valise (de couleur différente) en fonction du nombre. S'il tombe sur une case de couleur il devra répondre à une question "connaissances" S'il tombe sur une case blanche il devra répondre à une question "Vie au collège" S'il répond correctement il gagnera un objet (plastifié comme des jetons) pour compléter sa valise.

Le but du jeu : avoir les 8 objets.

Dans les cases "défis" (3 coins): une case troc, case tornade (vol retardé : tu passes ton tour), case

Figure 4 EXEMPLE D'UN JEU CRÉÉ EN 90 MN PAR UN GROUPE DE PARTICIPANTS « OBJECTIF VACANCES »

Ce deuxième jeu propose une expérience plutôt de « team building » pour fêter la fin de l'année, en incluant toutefois une mécanique de quiz.

Objectif du jeu
Créer son avatar et le plus complet possible !

Règles du jeu
Soit le 1er qui a terminé, soit dans la limite du temps a gagné
Orange : Tenue (Armure, couronne, ...)
Rouge : Protection (Bouclier, ...)
Jaune : Animal (cheval, dinosaure, de compagnie...)
Vert : Super pouvoir
Bleu foncé : Arme de tir
Violet : Objet magique (cape d'invisibilité)
Bleu clair :
Magenta : Ami (Elfe, fée, mage...)
Blanc : case surprise (piège, bonus, créer son équipement...)

On lance le dé. On avance dans le sens qu'on souhaite
Pour chacune des couleurs, on obtient en plus des équipements une à trois pièces d'or. Ces pièces d'or permettent de racheter des attributs à d'autres joueurs.

Une couleur = une matière

A gagné :
l'équipe qui a l'avatar le plus complet et le plus "riche".

Ex maths

- Problèmes sur les décimaux. 3 points
- Problèmes sur les fractions. 2 points
- Problèmes sur les entiers. 1 point

Figure 5 EXEMPLE DE JEU CREE PAR LES PARTICIPANTS « CREER SON AVATAR »

Le troisième jeu inclut une mécanique de type collection, il inclut lui aussi du contrôle de connaissances, dans plusieurs matières.

Les 3 jeux produits nous ont semblé pertinents et les consignes ont été bien respectées. Deux groupes ont vraiment adapté le sujet aux mécaniques de jeu, le troisième a eu plus de difficulté à sortir du « contrôle de connaissances ».

Cette phase d'atelier n'a pas soulevé de question particulière mais a permis une discussion autour des mécaniques de jeu et notamment l'idée de « sortir du quiz ».

En synthèse, les participants ont semblé à l'aise pour créer leur premier jeu pédagogique en temps limité. Ils ont pu s'autoévaluer et manifester leur envie de sortir du quiz pur et d'aborder des mécaniques de jeu plus élaborées.

3) J1 : premières questions de recherche

Pour les participants, le concept de « question de recherche » était assez flou. Cependant, le dispositif prévoyait que la question soit choisie parmi les propositions des participants, avec l'aide des chercheurs. Nous avons donc commencé par leur faire lister des sujets d'intérêt.

Figure 6 BRAINSTORMING QUESTIONS DE RECHERCHE EN FIN DE PREMIERE JOURNEE

Pour cette première journée, nous nous sommes contentés d'expliquer que certaines questions avaient déjà leurs réponses, ou étaient trop restreintes (comme le fait d'avoir accès à des jeux ou une salle informatique, ou d'expliquer les règles de jeu). Nous avons ainsi fait le lien avec l'intersession qui consistait pour les participants à lire deux ouvrages conseillés et commandés pour l'occasion et à en débattre lors d'une séance dédiée, en sous-groupes. Bien qu'aucune question ne puisse à ce stade faire l'objet d'une recherche, notons que la question des rôles dans le jeu avait déjà été abordée plusieurs fois par les participants.

En synthèse, les premières questions de recherche ont permis de voir que le concept en question était flou pour les participants. Certaines questions étaient totalement pratiques,

tandis que d'autres étaient très ouvertes, et certaines déjà traitées. Nous avons à ce stade identifié le sujet des rôles qui semblait intéresser les participants.

4) Intersession

Lors de l'intersession, nous avons laissé les enseignants échanger entre eux puis avons recueilli leurs avis et points d'étonnement au moyen d'un canevas.

Figure 7 EXEMPLE DE CANEVAS D'INTERSESSION POUR LE RAPPORT D'ETONNEMENT

Dans le groupe de Nathalie, Géraldine, Alexandra et Déborah, de nombreuses questions portaient sur le positionnement du jeu dans une séquence pédagogique, qui avait fait débat, et sur le « mode d'emploi pour créer un jeu ». L'envie d'intégrer aussi des compétences transverses et de faire le lien avec la réalité semblait tout autant intéressante que complexe à mettre en place.

Dans le groupe de Marie, Philippe, Gaël et Anne-Cécile, les discussions ont surtout tourné autour de la question du débriefing post séquence de jeu (dont la nécessité faisait maintenant l'unanimité). La réflexion avançait donc sur la structuration de la séquence pédagogique.

Dans le groupe de Cristina, Cédric, Bertrand et Anne, les réflexions étaient très opérationnelles, avec un moment important pris pour échanger sur la création d'escape games qu'ils avaient déjà pratiquée. Ils étaient étonnés d'avoir les mêmes questions alors qu'ils sont dans quatre domaines très différents. De nombreuses questions portaient sur la prise en compte des différences entre apprenants.

Les 3 groupes ont échangé assez diversement, certains suivant le canevas de manière un peu scolaire, d'autres passant beaucoup de temps à partager leurs expériences de création d'escape game. Notons aussi que peu de participants avaient eu le temps de lire les ouvrages conseillés, surtout le second (en numérique). L'ouvrage sur les escape games avait été lu, au moins en partie, par plus de la moitié des participants. Enfin, l'analyse de jeux n'a pas fonctionné, les participants n'avaient pas du tout eu le temps de jouer et ont remis des jeux qu'ils connaissaient déjà. Cette partie a manqué pour la suite, comme on le verra, et aurait dû être placée plus tard, entre le choix de la question de recherche et la mise en pratique. Nous n'avons pas non plus eu le temps de travailler sur le parcours apprenant comme prévu initialement.

En synthèse : l'atelier « rapport d'étonnement » a mis en exergue plusieurs thèmes issus du partage d'expérience et parfois de la lecture des ouvrages recommandés. Par exemple : le positionnement du jeu dans une séquence du cours, la nécessité du débriefing, la prise en compte des différents types d'apprenants, la mise en valeur des compétences transverses développées dans ce type d'activité.

5) J2 : sélection de la question de recherche

a) Liste des questions issues de l'intersession

Nous avons tout d'abord remis au propre les questions issues de l'intersession. Pour simplifier, nous avons séparé les questions concernant la pratique à proprement parler (quand et comment construire et intégrer du ludique à une séquence pédagogique), ce qui a permis de refocaliser les participants sur des questions plus ouvertes et plus à même de conduire à une question de recherche.

Figure 8 QUESTIONS DE RECHERCHE A L'ISSUE DE L'INTERSESSION

Nous étions encore très loin de pouvoir choisir une question de recherche et pour les participants. Pour ceux-ci, choisir et formuler une question de recherche, qui intéresse le plus grand nombre, n'était toujours pas clair.

b) J2 : appropriation des questions

Nous avons choisi d'avancer par étapes afin que les participants se regroupent naturellement autour des questions les plus précises et intéressantes le plus grand nombre. A chaque retour en collectif, les questions étaient évaluées par les chercheurs sur leur faisabilité et leur intérêt par rapport à l'état de l'art.

1^{ère} étape : Les participants ont d'abord dû choisir les questions qui les intéressaient personnellement.

2^{ème} étape : nous avons regroupé les choix des participants par thématique (l'importance de la remédiation, les compétences transverses, la création de jeu par les apprenants, les profils d'apprenants).

3^{ème} étape : chacun s'est positionné puis en fonction du nombre de participants nous avons encore réduit à trois groupes. Il est intéressant de noter que le groupe « comment intégrer les différents types d'élèves », porté par Bertrand, s'est retrouvé vide. Nous avons cependant proposé que les trois autres groupes garde cette question en fil rouge en raison de l'intérêt pour la thématique de l'adaptation lors des premières phases de la réflexion.

Les participants ont ensuite réfléchi en sous-groupe, avec l'aide des chercheurs, pour reformuler la question de telle sorte qu'elle appelle une réponse.

c) Vote et choix final

Une fois les questions retravaillées en sous-groupe, les participants ont voté sur celle qui les intéressait le plus. A ce stade, la question qui a été le plus choisie était la question 4 : comment la participation à (la création) un jeu peut permettre de valoriser l'élève via différents rôles qui lui correspondent et conviennent à sa forme d'intelligence ? Cependant, répondre à cette question supposait pouvoir enquêter auprès des élèves, savoir comment ils se sentaient valorisés, comment ils prenaient les rôles. Chaque enseignant avait une matière et des niveaux d'élèves différents, des projets de jeux différents. Il aurait été pratiquement impossible d'observer des effets significatifs sur les apprenants. Participants comme chercheurs sont convenus de plus qu'il serait compliqué de mener une enquête sur les élèves (public très varié et pas toujours disponible) pour avoir des résultats. La question a alors été retravaillée sous l'angle de la faisabilité, qu'il soit possible de recueillir des données pour y répondre au moins partiellement.

Figure 9 QUESTION DE RECHERCHE EN FIN DE JOURNÉE

Comme on le voit ci-dessus, les reformulations successives autour de la création de rôles en ludopédagogie ont permis d'aborder la question des compétences des enseignants et non le résultat chez les élèves. Sur ce point, les participants et leur création de jeux pouvaient être suivis et il était possible de se baser sur une autoévaluation de leurs compétences. Dès lors, l'assemblée s'est mise d'accord : il s'agirait d'évaluer l'apport des rôles en ludopédagogie pour les professeurs. Une ou deux petites reformulations le lendemain par les chercheurs et nous avons prévenu les participants que la game jam serait centrée sur la question suivante : " Concevoir différents rôles au sein d'une séquence ludique : quel gain de compétences chez les professeurs ? »

En synthèse : Après deux jours et demi de travail, plusieurs questions ont pu être formulées par les participants. La sélection finale a nécessité du temps et plusieurs

étapes, car le concept de question de recherche était flou pour les participants. La question de recherche retenue est : " Concevoir différents rôles au sein d'une séquence ludique : quel gain de compétences chez les professeurs ? »

PHASE 2 : ATELIER DE CREATION (GAME JAM)

Présentation et programme du dispositif

1) Présentation du dispositif

Une game jam est un atelier de création de jeu en temps limité. Ce type d'activité, tout comme les hackathons dans le secteur du numérique, est courant pour les salariés et étudiants du secteur du jeu et alimente la plupart des CV.

Les objectifs d'une game jam d'une manière générale sont transverses : co-crée, apprendre des pairs, réaliser un pré-projet sur une courte durée, tester ce projet, mais aussi donner confiance pour des projets futurs. L'ambiance est donc déterminante, entre challenge et bonne humeur.

Pour notre game jam spécifique à ce projet de recherche-action, il fallait être au plus près de l'ambiance classique pour obtenir les résultats positifs de l'expérience, tout en récupérant des informations nécessaires pour évaluer le dispositif et poursuivre la recherche. Nous avons aussi souhaité favoriser la créativité des participants en mélangeant les niveaux et en ajoutant un game designer dans chaque équipe.

Par ailleurs, pour éviter trop de complexité simultanée, nous avons autorisé les participants à créer des jeux non pédagogiques s'ils le souhaitaient, la contrainte étant d'utiliser différents rôles.

En ce qui concerne les observations, nous cherchions à récupérer des verbatims, les productions, les avis des participants, comprendre comment les enseignants et game designers prendraient part à la jam, s'il y aurait un langage commun, ce que les participants apprendraient réciproquement. Notons que les 5 game designers présents (l'animateur de la jam, le game designer et co-auteur des mécanicartes, Aurélien Le François et les 4 membres des équipes projets (Amélie Bailly, Jérémy Ha, Nicolas Pineros et Richard Le Fur) ont été sélectionnés spécifiquement parce qu'ils avaient une expérience pédagogique qui nous semblait indispensable pour une bonne collaboration.

2) Programme prévisionnel

Nous avons affiné le programme de la jam avec l'animateur principal puis l'avons présenté en amont aux game designers, en leur demandant de se mettre au service des participants pour leur transmettre leurs compétences et les guider sans être trop directif, afin qu'ils bénéficient d'une vraie expérience de création.

Le programme était le suivant :

Jour 1

- Accueil et lancement, rappel de la question de recherche, questionnaire pré-jam.
- Activité de mise en route (icebreaker) puis utilisation des mécanicartes sur un jeu « rumble in the house »
- Formation des groupes par un choix des mécanicartes en assurant une mixité dans les groupes
- Préparation du premier concept
- Test à 15h30
- Débrief de journée

Jour 2

- Travail en équipe sur le prototype de jeu
- Evaluation du jeu par l'équipe avec la grille « 10 choses que tout jeu devrait avoir »
- Travail en équipe et rédaction des règles du jeu
- Préparation des règles de jeu finales
- Démonstrations des tours de jeux

- Questionnaire post-jam et récupération des traces (canevas) de jeux

En synthèse : Le programme de la jam a été conçu collectivement entre lead game designers et chercheurs dans l'objectif d'être à la fois une vraie game jam, de mixer les profils et expériences et de fournir des données pour faire avancer la recherche des participants.

Déroulé et observations jam

1) J1 : lancement

Avant tout démarrage, nous avons administré un questionnaire aux participants, dans le but de recueillir des informations complémentaires sur leur pratique des jeux à rôles. De bon matin, il était parfois difficile de se souvenir du nom du jeu en question « les questions sont dures », ce qui a lancé une discussion sur ce qu'était réellement un jeu avec des rôles asymétriques.

« Est-ce que le tarot est un jeu à rôle asymétrique ? » « Est-ce que c'est un jeu où quelqu'un serait seul contre les autres ? », « ah, oui comme Dixit ! ». « Est-ce que jouer au docteur c'est un jeu de rôle ? », « les loups-garous ? Le saboteur ? ». Les enseignants se demandaient aussi s'ils pouvaient prendre en compte les rôles attribués dans le cadre d'activité pédagogique (« si j'ai attribué des rôles dans ma classe, est-ce que ça compte ? »).

Les participants n'avaient eu que très peu de temps pour avancer dans leur recherche personnelle depuis le 23/06, et la question des rôles dans les jeux leur semblait complexe. Notons que pour les game designers aussi, ce n'était pas du tout évident.

Un minimum de corpus théorique concernant l'importance et le type des rôles dans les jeux aurait été bienvenu pour tout le monde, chercheurs inclus. Les participants auraient dû tester Dixit, Wanted et When I dream par exemple, pour avoir une vision de différents types de jeux à gameplay asymétrique.

En synthèse : la réponse au questionnaire de début de journée a engendré une vraie discussion sur ce qu'étaient les jeux avec des rôles asymétriques, les participants n'ayant pas vraiment creusé la question en amont de la jam.

2) J1 : team building

Le coach de la game jam avait choisi le jeu « Rumble in the house » pour démarrer la jam avec un mini-atelier de création de jeu. Les participants devaient jouer au jeu, puis identifier parmi les Mécanicartes celles qui leur semblaient se trouver dans le jeu. Ils choisissaient donc par catégorie. Cela a engendré de nombreuses discussions sur ce qu'est le « game play », par exemple autour de la mécanique du bluff que Richard (GD) a expliquée à son équipe, ou de celle du draft (faire tourner un ensemble de cartes dans lesquelles chacun va tirer à son tour, que son équipe a éliminé après discussion). Tandis que l'équipe de Richard finissait à 10h45, l'équipe de Nicolas débattait plus longuement, Nicolas les laissant réfléchir et les guidant par des questions « quel est le cœur du jeu à votre avis ? ». La carte « pooling » a fait débat dans le groupe de Nicolas. Dans le groupe de Jérémy, l'équipe a officiellement décidé que les cartes pouvaient être aussi des jetons si leur fonction était telle.

Quelques verbatims :

« Il est prof de français, on n'a pas la même logique ». « Une carte jeton ? c'est quoi un jeton ? une carte ça peut être un jeton ? » « En tant que GD, on identifie l'objet en fonction de sa finalité plutôt que de sa forme » « Oui ça pourrait être intéressant d'utiliser un punchboard » « c'est quoi un punchboard ? » « Le boulot de GD, c'est de créer une adéquation entre nos intentions de design et la manière dont les gens vont jouer ».

Face aux questions de vocabulaire, nous avons commencé à constituer un lexique (et à l'incrémenter en cours de jeu)

Figure 10 mise en place d'un vocabulaire commun

En synthèse : les participants se sont posés de nombreuses questions de vocabulaire liées aux mécanicartes ou au jargon « métier », et nous avons décidé de constituer au fur et à mesure des interrogations des participants un lexique sur le tableau blanc de la salle.

Vers 11h, nous avons démarré la deuxième partie du teambuilding. Elle consistait à proposer un autre mode de jeu pour Rumble in the house.

Le groupe de Nicolas a ajouté une variante mémorisation + coopération, celui de Richard a choisi la carte mémorisation, celle d'Aurélien la variante jeton. Vers 11h10, les groupes de Jérémie et Aurélien testaient leurs variantes, 11h20 celui de Nicolas, mais le groupe de Richard, moins assuré, n'est pas arrivé jusqu'à la phase de test. Ils ont finalement décidé d'inverser les jetons et les figurines. Amélie (GD), qui a observé le groupe de Richard, a noté que « les participants ont proposé des trucs qui partaient dans tous les sens ». Tandis que celui de Jérémie a retenu l'idée d'Anne-Cécile. 3 des groupes ont ainsi pu tester une variante de Rumble in the house.

En synthèse : 3 des 4 groupes ont pu créer une variante de Rumble in the house, et ainsi prendre en main les mécanicartes avant de concevoir leur jeu.

Figure 11 l'équipe de Richard teste sa variante de Rumble in the house.

3) J1 : formation des groupes et premières réflexions

Pour former les groupes, nous avons utilisé à nouveau les mécanicartes de Prismatic, en trichant : nous avons ainsi distribué des couleurs identiques aux professeurs du même établissement ou de la même matière (et a fortiori de la même famille) pour favoriser la plus grande diversité possible. Les participants devaient ensuite marier des cartes de couleur différente pour constituer un groupe. De leurs côtés les game designers faisaient leur choix de rejoindre chacun un groupe en fonction des projets qui les intéressaient.

Groupe 1 : Anne Cédric Alexandra (mécanicartes : négociation, contenant, identité secrète). Ils sont rejoints par Jérémy.

Groupe 2 : Marie Géraldine Cristina Mélanie (mécanicartes : coopération, chrono, échanges, bluff). Ils sont rejoints par Nicolas.

Groupe 3 : Bertrand Nathalie Anne-Cécile (mécanicartes : pioche, narration, plateau). Ils sont rejoints par Richard.

Groupe 4 : Géraldine, Gaël, Philippe (mécanicartes : matériel créatif, observation, placement matériel). Ils sont rejoints par Amélie.

A la suite de cette formation de groupes, l'organisation a proposé un premier temps de brainstorming avant la pause déjeuner (20 mn environ). Les game designers ont adopté des postures différentes, prenant très rapidement la parole ou en restant complètement en retrait.

Les participants se sont rassemblés de manière assez logique en fonction de leurs mécaniques de jeu, même s'il leur était possible de les ignorer. Les points de départ de design sont très différents en termes de complexité et de style (un jeu narratif ou du matériel créatif par exemple). Les participants ont vraiment cherché à respecter les mécanicartes de départ, un peu au détriment de la conception des rôles.

En synthèse : les participants se sont rassemblés en utilisant les mécanicartes et les GD ont ensuite choisi en fonction de leur sensibilité. Les mécaniques de gameplay ont été plus décisives que le types de rôles à créer dans le jeu.

4) J1 : playtests

Pour cette première phase de tests, chaque groupe devait faire tester son jeu et tester le jeu d'un autre groupe. Seuls trois des groupes ont pu faire un playtest en fin de première journée. Dans le groupe 3, c'est Richard (GD) qui a expliqué les règles au groupe 4 qui testait : « c'est un jeu narratif dans lequel on tire au hasard des cartes pour raconter des histoires dans certaines situations. Il y a un rôle de scénariste apprenti ».

Les testeurs ont posé des questions déjà précises « quels sont les conditions de victoire ? » « Avoir une carte différente suffit-elle à avoir un rôle » ? Puis ils ont donné leurs feedbacks « il faut vraiment utiliser son cerveau », « les cartes rôles ne fonctionnent pas » « la structure narrative est liée à l'éloquence du joueur » et ont proposé des solutions « pourrait-il y avoir un meneur de jeu, qui choisirait la bonne histoire, qui distribue les mots ? ».

En parallèle, nous avons tenté de faire un début de typologie des jeux asymétriques et de tester cette typologie sur les jeux asymétriques identifiés par les participants et complétés par les GD.

Figure 12 typologie des jeux asymétriques

Figure 13 test de cette typologie sur un éventail de jeux

En synthèse : 3 des quatre groupes ont pu faire playtester un premier concept « early ». Ils ont pu identifier les obstacles et recueillir des idées pour améliorer leur jeu. La méthodologie d'intégration de rôles dans le début d'un concept de jeu n'a pas été évidente et nous avons créé en live une typologie des rôles possibles pour alimenter la réflexion.

5) J1 : débriefing

Marie note que ses collègues lui ont demandé « Pourquoi tu travailles pendant les vacances ? ». Elle précise que pour elle, travailler avec des gens totalement différents (les game designers) ce n'est pas du travail. « C'est très fou de faire des trucs pas pédago du tout ». Les échanges ont continué de manière informelle en soirée autour de la création de jeu. Nous avons noté à l'issue des discussions du soir qu'il fallait étayer les participants sur plusieurs points :

- La cohérence ludo-narrative (importante dans la création de rôles)
- Le game design de jeu vidéo (dans lequel il y a très souvent des rôles)
- La complexité de la création de rôles
- Le lien entre rôles et dynamiques du jeu
- Peut-on faire une typologie des rôles et un lien avec l'expérience joueurs ?

En synthèse : tous les groupes ont fini positivement leur première journée et nous avons noté plusieurs points à étayer afin qu'ils puissent plus facilement créer des jeux à rôles.

6) J2 : matinée de création et playtests

La matinée est structurée par le remplissage du canevas qui permet aux groupes de laisser une trace de leur travail et de leurs observations. Les participants devaient par exemple vérifier que leur jeu contenait « 10 things that every game should have », méthode proposée par Mark Rosewater, game designer de Magic the gathering et partagée par Aurélien Lefrançois. Vers 14h, les participants ont aussi dû écrire les règles du jeu (de façon à ce que d'autres joueurs puissent jouer sans leur présence).

The image shows a 'Canevas équipes' (team template) for a game jam. It is a grid-based form with various sections for participants to fill out. The sections include:

- TITRE DU JEU** (Game Title)
- equipe créa / ça ne bouge pas ! pas de rôles ! -> j1 12h** (Team name / no movement! no roles! -> j1 12h)
- C'est quoi ? -> j1 14h** (What is it? -> j1 14h) with subtext: 'Deux phrases max (type d'expérience)'
- C'est pour qui ? -> j1 14h** (Who is it for? -> j1 14h) with subtext: 'Deux phrases max (publics possibles)'
- C'est pourquoi ? -> j1 14h** (Why is it? -> j1 14h) with subtext: 'Deux phrases max (intention pédagogique)'
- Bilan des tests -> j1 17h** (Test summary -> j1 17h) with subtext: 'Tests faits sur qui ? Quelles intentions ont été bien comprises ? Quelles règles de jeu ont été compliquées ?'
- 10 choses que tout jeu devrait avoir -> j2 11h** (10 things every game should have -> j2 11h) with a list of tags: #But, #Règles, #Interaction, #Catch-up, #Inertie, #Surprise, #Stratégie, #Fun, #Contexte, #Accroche.
- Les règles du jeu -> j2 14h** (Game rules -> j2 14h) with a checklist: 1) Introduction, 2) Matériel, 3) Mise en place, 4) Partie d'introduction, 5) Le tour de jeu, 6) La fin de partie, 7) Victoires, 8) Conseils de jeu.
- Les différents rôles -> j2 16h30** (Different roles -> j2 16h30) with subtext: 'Combien de rôles ? Quelles sont leurs différences ?'
- Mode d'emploi du canevas :** (Template usage instructions) explaining how to use the template as a calendar, how to handle playtest feedback, and a note to iterate on the template.

The footer of the template reads: 'GAME JAM RAC ISFEC 8-9 JUILLET 2021'.

Figure 14 CANEVAS DE DESIGN / TRACE DE JAM

Groupe 1/ Jérémy / braqueur.se.s

Le groupe affine son concept le matin. Lors des playtests, il constate que les joueurs se sentent opposés aux autres, ne jouent pas assez par peur de rester enfermés. **Cette attitude défensive est-elle causée par un trop grand nombre d'infiltrés dans le jeu ?** Est-il possible que les infiltrés coopèrent ?

Groupe 4/ Amélie / Bâtisseurs

Le groupe réduit les actions à chaque tour « poser ou défausser ». Il ajoute une règle : interdiction de dire quelle carte on a. Ils réfléchissent à instaurer un comptage de points de 0 à 25 comme dans Hanabi. Ils se demandent comment complexifier pour **augmenter le challenge**.

En synthèse : pendant la matinée, les playtests ont mis en évidence la volonté des participants d'équilibrer les jeux pour renforcer le challenge ou encore la coopération.

7) J2 : démos et tests de fin de deuxième journée

C'est en général le moment clef d'une game jam. Chaque groupe dispose de 15 mn pour présenter son jeu et faire un tour de jeu de démo, ou le faire tester sur des joueurs.

Groupe 1/ Jérémy / braqueur.se.s

Alexandra explique les règles en 5 mn. L'équipe arrive à faire une demi-partie. L'équipe a conçu deux rôles : braqueurs et infiltrés. Les braqueurs doivent sortir avec le butin en temps limité, tandis que les infiltrés doivent discrètement les en empêcher. De l'avis de l'équipe, l'apport principal des rôles réside dans la mécanique de gameplay d'identités secrètes, qui suscite intérêt et enquête. Elle apporte aussi un sentiment d'appartenance qui a été observé pendant les playtests, les joueurs du même groupe essayant de se découvrir pour collaborer.

Groupe 2 / Nicolas / la course fantastique

Cristina explique les règles en 8 mn. La course fantastique comprend 6 rôles avec des pouvoirs différents et complémentaires. Cela apporte de l'avis de l'équipe un système de coopération par binôme.

Groupe 3 / Richard / quand soudain

Explication des règles en 8 mn là aussi. Richard reprend la main sur les explications au moment du décompte. L'équipe de Quand soudain a conçu deux rôles, « scénariste » et « quand soudain », mais l'apport des rôles n'est pas précisé.

Groupe 4 / Equipe d'Amélie / les bâtisseurs écolos

L'équipe des bâtisseurs écolo a construit deux rôles, les bâtisseurs et les démolisseurs. Comme pour les groupes 1 et 3, l'objectif des uns est d'empêcher la mission des autres.

En résumé : chaque groupe a eu environ 6 heures de création avec 3 itérations. Chaque équipe est à même de présenter un concept de jeu original avec des rôles plus ou moins marqués. Les participants se sont vraiment appropriés le game design et ont collaboré de manière horizontale avec les game designers. Les deux groupes qui ont le plus avancé dans leurs playtests et production ont pu décrire l'apport des rôles au gameplay. Les deux groupes plus en retard sur la création n'ont pas pu prendre suffisamment de recul pour observer des styles de jeux liés aux rôles. 3 groupes ont créé 2 rôles antagonistes (joueurs vs traîtres). 1 groupe a créé des rôles complémentaires (dont les styles de jeu et objectifs sont en revanche assez similaires).

8) J2 : questionnaire de fin de jam

Le questionnaire prévu initialement a été modifié en cours de jam, pour reformuler les questions de manière plus claire et ajouter une question sur la perception de la difficulté (qui nous semblait de fait plus importante que prévue) ainsi qu'une question sur la définition (pour refléter les nombreux échanges sur le vocabulaire).

D'autre part ce questionnaire a finalement aussi été administré aux game designers dont nous avons voulu connaître la perception de cette game jam particulière ainsi que leurs propres définitions.

Analyse des résultats et conclusions

1) Observations générales

L'appartenance des participants à un groupe en particulier (et donc un type de jeu et la relation à un game designer spécifique) ne semble pas avoir d'influence ni sur la perception de l'expérience de cette jam, ni sur l'évaluation de la difficulté, ni même sur la définition de ce qu'est un type de jeu asymétrique.

2) Définition du jeu avec des rôles asymétriques

A la question « qu'est-ce qu'un jeu avec des rôles asymétriques » ?, les réponses des participants et game designers sont assez différentes, évoquant parfois la narration, la coopération, les objectifs et stratégies, les actions ou les caractéristiques, ainsi que la dynamique entre les joueurs.

Figure 15 CLASSEMENT DES REPONSES A LA QUESTION DEFINITION DU JEU AVEC DES ROLES ASYMETRIQUES

En synthèse : les participants ont identifié ce qui pouvait varier en fonction des caractéristiques, objectifs ou capacités d'actions : l'expérience totale, les rapports de force ou la coopération, la stratégie ou manière de jouer. Il reste difficile d'avoir une définition commune de ce qu'est un jeu avec des rôles asymétriques en raison notamment du manque de compréhension des types de jeux associés.

3) L'expérience de game jam

L'impact émotionnel étant essentiel pour mesurer la réussite d'une jam (mémorisation et satisfaction), nous avons demandé aux participants leur ressenti en cours de jam. Notre expérience des game jam nous permettait d'imaginer

une courbe assez classique essai/erreur avec des baisses de motivation dans la durée au fur et à mesure que la fatigue augmente, et un sentiment d'exaltation ou de déception suivant les résultats produits.

Les retours des participants permettent de reconstituer un état d'esprit très positif au début, puis une phase de concentration intense, et en général une phase de doute et remise en question sur la première après-midi. Suivant les groupes et l'état de leur projet, les **phases de satisfaction sont arrivées plus ou moins tôt** la première journée.

Notons aussi que certains participants ont fait état de fatigue sur la deuxième journée (la soirée de la veille n'a pas été identique pour tous...). En fin de jam, les émotions étaient globalement mélangées chez les participants, avec de la fierté et de la motivation, parfois même une meilleure confiance dans ses capacités, mais parfois un peu de frustration sur le résultat obtenu et même de la tristesse à ce que la jam se termine.

Figure 16 Courbe émotionnelle des participants pendant la game jam

En synthèse : les participants décrivent une montagne russe émotionnelle avec pour tous une phase d'inquiétude et une fierté, parfois tempérée d'un peu de frustration au vu des résultats obtenus. La courbe émotionnelle est ainsi typique d'une game jam classique telle qu'elle est vécue par des professionnels ou étudiants.

4) Compréhension de l'UX

La question « Comment avez-vous pris en compte les besoins des différents utilisateurs de votre jeu ? » visaient directement les concepts en lien avec le métier d'UX designer qui avait été présenté lors de la journée du 26/06. Nous voulions savoir si les participants s'étaient projeté vers leurs élèves pendant la création de jeu. Les participants ont déclaré avoir pris en compte les playtests (faits avec les autres groupes), sans pour autant mentionner les élèves. Notons aussi les types de retours pris en compte (plus de fun, de coopération, plus de clarté, une forme plus esthétique).

Figure 17 CLASSEMENT DES REPONSES « COMMENT AVEZ-VOUS PRIS EN COMPTE VOTRE JOUEUR ? »

En synthèse : la réponse des participants montre avant tout une volonté de design réussi et l'utilisation des tests pour vérifier ses intentions. Il n'y a pas de réflexion formelle liée au type d'utilisateur en particulier.

5) Compréhension du game design

La question « qu'avez-vous appris (métier de game designer, création de jeu, création de rôle, autres...) ? » était très ouverte et visait notamment à cataloguer les apprentissages à chaud pour pouvoir les évaluer deux mois plus tard. Elle a permis (ainsi que la précédente) de vérifier que les participants avaient saisi les paramètres clés du métier, mentionnant la démarche itérative, la nécessité de simplifier, de garder une direction créative claire, d'intégrer de multiples critères, les étapes créatives et l'utilisation de checklists pour vérifier son travail.

Les participants font aussi état d'une certaine admiration pour **le travail du game designer** qui leur semble complexe. Ils mentionnent la satisfaction de mieux comprendre les métiers connexes de la création de jeu (avec notamment l'idée de pouvoir renseigner les jeunes). Peu d'apprentissages concernant le travail collaboratif inter-enseignants sont décrits, alors que nous imaginions que les participants auraient des constats sur ce sujet, notamment sur la difficulté à se mettre d'accord. Il est possible que la présence d'un game designer dans chaque équipe ait limité les tensions entre participants.

Figure 18 « QU'AVEZ-VOUS APPRIS SUR LE METIER DE GAME DESIGNER ? »

En synthèse : les participants retiennent surtout la méthode classique d'un game designer : test de jeux préexistants, création du jeu par itération, réduction des ambitions de départ, utilisation des mécanicartes, simplification en cours de projet.

6) Conclusion

Compte tenu des notions abordées et pratiques mises en place, ainsi que de l'envie de certains participants d'adapter les jeux créés à des projets pédagogiques, voici une liste de points qui ont été identifiés pour la deuxième partie de la recherche-action.

- ➔ Proposer aux participants une première base de contenus (articles, ouvrages) sur la dynamique entre joueurs (coopération, compétition, asymétrie des rôles), rôles en classe. La cohérence ludo-narrative (importante dans la création de rôles), le game design de jeu vidéo (dans lequel il y a très souvent des rôles), le lien entre rôles et dynamiques du jeu. Peut-on faire une typologie des rôles et un lien avec l'expérience joueurs ?
- ➔ Proposer aux participants de lire la synthèse des contenus et de creuser les parties qui les intéressent le plus, et de préparer des questions pour décembre.
- ➔ Suggérer aux participants de tester 3 jeux asymétriques avec des dynamiques différentes pour compléter leurs connaissances
- ➔ Demander aux participants de rédiger, seuls ou en groupes, un projet de jeu en contexte de classe intégrant des rôles asymétriques, (recommandation : une durée de jeu courte de façon à pouvoir itérer sur le projet pour décembre)
- ➔ Demander aux participants de réfléchir à l'évaluation de leur jeu (expérience ludique & des objectifs pédagogiques)

- Préparer une démo (ou playtest) de jeu et/ou postmortem (oral) de retour d'expérience (photos, verbatims élèves) pour la conférence finale (permettant de vérifier la montée en compétences)

PHASE 3 : REALISATION ET EVALUATION DES JEUX

Programme prévisionnel

A partir de septembre, le programme était orienté vers la partie action proprement dite, à savoir la création de jeux à rôles asymétriques. Le canevas commun permettait de tracer les progrès des participants. Le programme prévu présentait trois étapes :

- 1- **Préparation du projet** « créer un jeu pédagogique court avec plusieurs rôles assez différents », préparation d'une fiche projet (sur le modèle de celle de la game jam). Atelier d'aide à la scénarisation (incluant un consulting en game design et la présentation d'outils UX : scénario d'usage et persona). Un playtest « early » à réaliser sur un petit panel, collègues ou famille
- 2- **Réalisation du projet**, atelier concernant l'évaluation d'une séquence ludique avec des rôles, pendant lequel plusieurs modèles de grilles étaient discutés avant une appropriation par les enseignants. Playtest d'une version plus aboutie à réaliser sur des élèves.
- 3- **Bilan du projet**, avec la rédaction d'un document bilan le « postmortem ». La discussion des résultats réussis ou non au colloque

Notons que le groupe de pilotage a martelé à de nombreuses reprises qu'il n'y avait pas de bonne réponse à la question de recherche, et que les résultats seraient intéressants qu'ils soient positifs ou négatifs. Les enseignants se sont concentrés sur la réalisation de leurs jeux sans véritablement se préoccuper de la question de recherche, en comptant sur le fait que cet aspect était pris en charge par les chercheurs.

En synthèse : le planning prévisionnel de la deuxième année prévoyait un accompagnement léger mais régulier à la conception, la scénarisation, la construction de grilles d'évaluation pour les playtests. Les participants ont bien intégré qu'on n'attendait pas de résultat particulier autre que de mener jusqu'au bout l'expérience.

Déroulé

1) Documentation sur les rôles

Suite aux retours des participants lors de la game jam, nous avons synthétisé quelques articles grand public ou de recherche pour leur fournir plus de connaissances en matière de typologie de jeux asymétriques, de typologies de profils de joueurs et notamment la taxonomie de Bartle². Nous avons aussi utilisé plusieurs références en sciences de l'éducation sur l'impact de la coopération en classe, les rôles dans la classe, les jeux de rôles éducatifs ou les jeux éducatifs avec des rôles.

2) Brainstorming projet et formation des groupes

Une première réunion a été nécessaire pour préciser aux participants les attentes concernant le projet (et aussi les rassurer sur les attentes les concernant). En effet, le cadre du projet de recherche-action impliquait d'essayer de créer un jeu ou même un élément de jeu, de le tester, pas nécessairement de le réussir, qu'il donne des résultats pédagogiques ou soit apprécié des élèves. Il s'agissait de pousser les enseignants à expérimenter en classe.

Un premier brainstorming rapide en ligne a permis de tester des premières idées de jeu à réaliser pendant le temps d'une année scolaire et de discuter de l'ampleur du projet. Cela a permis notamment de mettre en parallèle le planning d'une année scolaire et celui d'une game jam.

² Taxonomie basée sur les profils de joueurs de jeux massivement en ligne, voir [Richard A. Bartle: Players Who Suit MUDs](#)

Il est intéressant de noter que l'étape de la fiche projet a été vite traitée par les participants, ceux-ci se lançant très rapidement dans le prototypage. En décembre, 7 fiches projets sur 10 avaient été complètement remplies et 5 projets sur 10 disposaient déjà d'un prototype.

Un conseil en game design a été prodigué sur les premières pistes. Cependant les activités liées à l'UX n'ont pu être traitées complètement (persona et scénario d'usage qui demandent normalement 45 mn chacune).

Marie et Cristina - la spanish team

MODE D'EMPLOI	IDÉES	Votre projet de jeu
Vous disposez ici d'un exemple de fiche projet synthétique relativement similaire à ce que nous avons utilisé pour la gamejam. Vous avez toute liberté pour créer la vôtre, alternativement. Bien sûr, développez le concept, l'histoire, les mécaniques, vos observations, au format de votre choix (word, papier crayon...). Gardez tout.		Vos playtests
		10 things
		Règles du jeu
		Rôles

Quel jeu ?	Quel public ?	C'est pourquoi ?
<p>Dérivez rapidement le type de jeu et votre choix de mécaniques principales. Quelle expérience ludique souhaitez-vous créer ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les élèves jouent de manière collaborative (groupes de 4) pour construire un puzzle. - Pour gagner des pièces, ils doivent répondre à différents défis du type : dessiner, mimer, fredonner, imiter, chanter, jouer avec les mots (énigmes, anagrammes, épeler...) - Quand un élève relève le défi il gagne une pièce du puzzle. - Le jeu prend fin lorsque le puzzle est complet. - Jeu "fun" 	<p>Qui sont vos apprenants ? A quoi jouent-ils ? Quel temps peuvent-ils investir ? Dans quel contexte matériel ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elèves apprenant l'espagnol comme LV2. - Niveau 3ème (A1+) -> AZ et 2nde (A2) - Une séance de cours - jeu de plateau : <ul style="list-style-type: none"> > un puzzle avec des pièces > des cartes défis > des cartes personnages - Matériel fourni par l'enseignant (cartes de missions + pièces de puzzle?) - Différents puzzle dont le nombre de pièces varie (différenciation) 	<p>Quelles sont vos intentions pédagogiques ? Contenu de cours ? Compétences interpersonnelles ? Comportements attendus ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aborder la culture générale espagnole (art, géographie, célébrités) - Pendant le jeu : développer la compréhension écrite (compréhension de consigne pour effectuer des tâches). - Jeu d'équipe, collaboration - Faire appel à la créativité de l'élève.
Les différents rôles	10 choses que tout jeu devrait avoir	Mesurer les résultats
<p>Combien de rôles ? Quels sont leurs différences ? Qui peuvent-ils apporter comme comportement ou dynamique inter-joueurs ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un maître du jeu : anime la partie, lit les questions, contrôle le temps des défis et donne les pièces du puzzle. => Il peut choisir de modifier les rôles en cours de partie ? - Un chanteur : il intervient sur les cartes "chanson" : il chante, il siffle et fredonne - Un dessinateur : il intervient sur les cartes "arts" : il dessine avec des contraintes (main gauche, yeux bandés) et modifie de la pâte à modeler - Un orateur : il connaît les mots : il répond aux anagrammes, mots à épeler, définitions <p>Il y a aussi des cartes de culture G qui s'adressent à tous les joueurs. (QCM, énigme, question)</p>	<p>Après vos premiers playtests, faites un check. Avez-vous certains des éléments suivants ?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#Surprise</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#But</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#Scratchje</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#Règles</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#Fun</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#Immersion</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#Contexte</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#Catch-up</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#Accroche</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">#Inertie</div> </div>	<p>Listez quelques points à vérifier ou questions à poser auprès des apprenants pour savoir si le jeu a atteint son but (gameplay ET contenu, sur différentes compétences)</p>
Playtests 1 / janvier-février	Playtests 2 / avril-mai	Règles du jeu
<p>Tests faits sur qui ? Pourquoi ce public test précisément ? Quelles intentions ont été bien comprises ? Quelles règles de jeu ont été compliquées ?</p>	<p>Tests faits sur qui ? Pourquoi ce public test précisément ? Quelles intentions ont été bien comprises ? Quelles règles de jeu ont été compliquées ?</p>	<p>Quels sont les points-clés de vos règles du jeu ?</p> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px; font-size: 8px;"> 1) Règles du jeu 2) Niveau 3) Durée de la partie 4) Règles et matériel 5) Objectifs du jeu 6) Les 10 choses à avoir 7) Contexte du jeu </div>

Fiche projet jeu pédagogique

Figure 19 Fiche projet de la spanish team

NOM DU GROUPE

A partir de votre fiche projet, réalisez très vite avec papier et crayon ou sur Miro si vous êtes à distance et à l'aide un prototype de votre jeu : des cartes, quelques règles du jeu, le matériel nécessaire. Il vous permettra de tester le jeu une toute première version

Guetteur
Le rôle : vous devez vérifier si les autres joueurs trichent.
Dès que vous avez trouvé un tricheur, vous pouvez passer le jeton

Philippe (maths)
Tu observes les autres joueurs qui vont recevoir discrètement de faire disparaître leurs cartes (ou que tu n'a pas le droit de faire).
Où tu prends l'un d'entre eux en flagrant délit, tu pourras lui confier le rôle guetteur ainsi que l'une de tes cartes limités.
Si tu triches, tu seras puni.

Guetteur
Tu observes les autres joueurs qui vont recevoir discrètement de faire disparaître leurs cartes (ou que tu n'a pas le droit de faire).
Où tu prends l'un d'entre eux en flagrant délit, tu pourras lui confier le rôle guetteur ainsi que l'une de tes cartes limités.
Si tu triches, tu seras puni.

Mathématicien
Tu auras à calculer des limites et à en donner parfois une interprétation graphique.
Tu tricheras parfois, tu observeras pour trouver la limite demandée

Questionneur
Tu demanderas, lorsque tu auras un doute, la justification du calcul d'une limite et parfois l'interprétation graphique d'une limite.

Figure 20 Premier prototype de Philippe

En synthèse : l'expérience acquise par les participants lors la game jam leur a permis d'aborder de façon assez sereine le dimensionnement et la planification de leur travail sur une année scolaire : brainstorming, prototypage rapide et tests. Les fiches projets ont ainsi été produites tôt (décembre) et le planning prévu pour les playtests a été respecté. Tous les jeux ont pu être testés sur des élèves avant le colloque.

3) Réflexion sur les critères d'évaluation

Le tour de table a tout d'abord permis de partager les retours d'expérience et d'identifier quelques leviers d'amélioration. Philippe, Déborah, Nathalie, Géraldine avaient déjà playtesté leurs jeux. Gaël et Alexandra avaient fait créer des jeux par leurs élèves, sortant par là-même du sujet de recherche. Julie, Cristina et Marie, Bertrand et Cédric étaient encore en finalisation de la conception. Les participants bénéficiaient à nouveau d'un feedback en game design et pédagogique bienvenu puisque certains avaient déjà fait des playtests et se posaient des questions concrètes.

18 exemples de grilles d'évaluation avaient été regroupées pour inspirer les participants à créer une grille propre. Ils ont pu discuter en sous-groupe de leurs grilles d'évaluation. Puis les participants se sont positionnés sur les critères d'évaluation ce qui a permis de sensibiliser aux biais et à l'importance d'évaluer à plusieurs moments (amont, aval, sur l'expérience de jeu, sur les connaissances disciplinaires). Certains ont également distingué des grilles « enseignant » des grilles « élèves ».

Critères d'évaluation		--	-	+	++
Déroulement du jeu					
Contexte	- Présentation de l'histoire - Immersion rapide				
Jeu	- Règles claires - Difficulté accessible - Intérêts des différents rôles - Enigmes variées - Final intéressant				
Bilan final					
	- Intérêt de l'expérience - Amusement ressenti				

Qu'as-tu préféré lors cette expérience ?

Est-ce que tu t'es senti(e) impliqué(e) ? Pourquoi ?

As-tu été déçu(e) par quelque chose ?

As-tu des propositions pour améliorer l'expérience ?

Figure 21 La grille d'évaluation de Julie

Date : Heure : Durée : Classe :

GRILLE D'ÉVALUATION DU JEU – SPANISH TEAM

	1	2	3	4
Engagement et attractivité				
Attractivité : les joueurs se sont-ils amusés ? (rires, communication)				
Engagement : les joueurs sont-ils allés au bout du jeu ?				
Cohésion : le jeu a-t-il favorisé la cohésion du groupe ? (jouer ensemble dans un objectif commun, atteindre l'objectif de construire le tableau)				
Rôles : le joueur est-il à l'aise dans le rôle qui lui est attribué ? (Est-il plus communicatif ? Plus prêt à répondre ? Plus motivé dans le jeu ? Cela ajoute-t-il du fun ? Cela développe-t-il son sentiment de compétences ?)				
a. le dessinateur				
b. l'artiste				
c. l'orateur				
d. culture générale				
e. le personnage non joueur (animateur)				
Rôles : Le personnage non joueur (animateur) est-il pertinent ?				
a. Donne-t-il une place intéressante à certains élèves ?				
b. L'élève s'amuse-t-il ? Subit-il son rôle ?				
Rôles : Les élèves en difficultés parviennent-ils à trouver leur place grâce aux rôles ?				
Intérêt du jeu dans l'apprentissage				
Emploi de langue cible : les joueurs communiquent-ils spontanément en espagnol ? (à quelle échelle emploient-ils la LV ?)				
Compréhension de langue cible : le groupe est-il autonome dans le jeu ? (4. autonomie VS 1. besoin d'aide pour comprendre le contenu des cartes).				
Connaissances culturelles : le joueur avait-il les connaissances pour jouer ?				
Connaissances culturelles : le joueur a-t-il appris de nouveaux éléments de culture générale ? Si oui, dans quel domaine ces apprentissages se situent-ils ?				
a. Géographie				
b. Célébrités				
c. Chansons				
Intérêt : Le jeu sans objectif linguistique a-t-il un intérêt ? Développer la réponse :				
Commentaires :				

Figure 22 Grille d'évaluation de Marie et Cristina

Lors de cette séance, l'absence de Nathalie a eu des conséquences inattendues, puisqu'elle avait envoyé un bilan intermédiaire pour remplacer son tour de table. La qualité de ce bilan intermédiaire a permis à l'équipe et aux participants de réfléchir au format final du postmortem.

En synthèse : les points projets réguliers permettent de motiver les participants à faire avancer leurs projets et à poser des questions pratiques, précises aux intervenants ou entre eux pour trouver des solutions. La réflexion collective autour des critères d'évaluation a permis une appropriation et une utilisation de grilles par les participants pour leurs jeux.

4) Préparation des présentations

En amont du colloque, un canevas destiné à réfléchir au postmortem a été envoyé aux participants. Il reprenait les points suivants :

- 1- Présentation du jeu : Objectifs principaux, Règle du jeu principale (cœur du gameplay), Rôles, Mise en place, Dates test...
- 2- Résultats : avantages profs, inconvénients profs, avantages élèves, inconvénients élèves
- 3- Le projet de recherche action et moi : En quoi la recherche et le jeu ont impacté ma pratique professionnelle ? Par rapport au référentiel des enseignants
 - Animation pédagogique (autonomie, liberté, intégration des émotions, gestion de la classe, des conflits etc ...)
 - Conception d'ingénierie de séquence en amont et d'évaluation a posteriori (mes outils habituels, de nouveaux outils découverts lors de la RAC, compétition/coopération entre les élèves)
 - Projets d'ouverture et d'exploration de nouveaux domaines ou partenariats (lien avec l'équipe pluridisciplinaire de la game jam)
 - Confiance en soi, estime de soi, interaction et reconnaissance des pairs, de prise de risque etc...
- 4- Conseils à vos collègues enseignants pour la mise en place d'un jeu
 - A faire = Do's (Donnez ici vos 5 meilleurs conseils pour des profs qui débutent en création de jeu)
 - A éviter = Don't (Donnez ici vos 5 meilleurs conseils pour des profs qui débutent en création de jeu)
- 5- Optionnel : fun facts

Y a-t-il des choses amusantes ou originales qui se sont passées pendant la création ou le test du jeu ? Une anecdote de création ? Un point original dont vous êtes particulièrement fier à mettre en avant ? Une question pertinente d'un élève ?

PHASE 4 : BILAN DE LA RECHERCHE-ACTION

Déroulé du colloque à Rennes

1) Déroulement du colloque

Stéphanie Mader introduit les concepts majeurs du game design

Programme du colloque

9.30 – 10.30 :

Présentation de la RAC (objectifs/ Cedric Brulé, dispositif/Laurent Foucher, question de recherche / Antoine Taly, principe game jam / Stéphanie Mader, principes UX / Pauline Kimmel-Gomy)

10.45 – 12.30 : ateliers

10 ateliers jeux par les participants (3*30mn) playtest sur les jeux créés et expérimentés en classe. 1 atelier outil auteur (Iza Marfisi). 1 atelier mécanicartes (Aurélien Lefrançois)

13h30- 14h30 : Post-mortem par les participants (Revenir sur ce qui s'est passé, les points de vigilance, ce que l'enseignant a appris, ses déplacements, un conseil à donner).

14h30-16h30 : Les conférences : Philippe Lépinard (Eduteam en visio) et Iza Marfizi

15h30-16h30 : Table ronde à la fin de la journée : « créer des jeux peut-il apporter des compétences utiles aux enseignants ? co-animation par Laurent et Cédric, participants Antoine, Stéphanie, Iza, Aurélien.

L'ouverture de la table ronde s'inspire des post-mortem des participants pour aborder directement les questions de fond en lien avec la recherche.

Clôture par Isfec/Formiris pour l'ouverture vers d'autres dispositifs

2) Échanges entre enseignants

Une observation pendant les démos des jeux et des postmortems a permis de relever quelques points de discussion entre collègues enseignants. Ils témoignent de la richesse des échanges, et notamment du point éclairant : **la manière dont les participants ont expérimenté, testé et fait évoluer leurs jeux**. Les rôles ont pu être expliqués et testés par les collègues eux-mêmes, ce qui rend bien plus concret leur potentiel en situation de groupe classe. D'autre part, l'enseignant-créateur est aussi en situation de fabricant concret, comment bricoler des dés, des cartes, il partage des solutions simples et peu coûteuses (en général).

Philippe démontre « Limite menteurs »

a) Utilisation des rôles pour la différenciation pédagogique

Marie raconte ainsi comment elle a **intégré un élève avec un accompagnant (AESH)** à l'animation du jeu avec une carte de rôle spécifique, qui lui a ensuite permis d'intégrer la partie. Certains élèves réclament encore plus de rôles (ce qui donne beaucoup plus de travail au concepteur pour les équilibrer !).

Nathalie explique comment elle utilise les rôles pour forcer certains jeunes à **sortir de leur zone de confort**.

Philippe a pu expliquer comment le **jeu permettait de s'adapter aux niveaux** : « pour certains, c'est la technique de base qui manque, je peux me servir des rôles pour faire des groupes de niveau ». Pour ceux qui risqueraient de finir trop vite il a « plus de cartes limites ».

b) Utilisation des rôles pour la gestion du groupe classe

Marie explique que **les rôles forcent les élèves à s'écouter entre eux**.

Alexandra expliquait l'importance de la concentration dans le jeu créé par les étudiants (une seule écoute des vidéos et l'impact des rôles et donc des informations spécifiques à chaque rôle sur le **partage et la coopération**).

Nathalie explique comment **les rôles permettent de réguler le groupe**.

Déborah a ainsi rassuré un collègue qui s'inquiétait de savoir si les amitiés en classes pouvaient être défaits à cause de la compétition créée par le jeu. Elle témoigne que les élèves aiment **les rôles mystères qui ajoutent de la dynamique** (traître ou non).

Philippe explique comment il régule « s'il y a débat, j'arrête tout le monde et je **mets en commun** ».

Julie répond à l'inquiétude d'un participant sur le « chahut potentiel » **qu'elle avait prévu plusieurs rôles**.

Gaël et Cédric expliquent aussi comment les élèves ultra performants scolairement parlant peuvent être plus inquiets dans une situation de jeu, contrairement **aux basketteurs d'une autre classe, habitués à collaborer**.

c) Compétences en game design

Marie raconte comment elle a testé et modifié le jeu ensuite, y compris la grille d'évaluation à la main à la dernière minute. A ce sujet, Cristina explique que les premiers retours étaient « c'est trop facile », elle ajoute **qu'impliquer les élèves dès le début, pratiquer de manière décomplexée**, accepter que tout soit améliorable, permet de mieux collaborer avec les élèves et d'avoir le droit à l'erreur. Les collègues s'inquiètent du mélange des niveaux vs groupes de niveau.

Cédric et Bertrand échangent notamment sur les questions de triche, typiquement les élèves qui résolvaient l'échappée game en n'ayant trouvé que $\frac{3}{4}$ des réponses. Face à leurs interlocuteurs un peu inquiets, **ils semblaient tout à fait détendus, acceptant un petit pourcentage d'erreur**. Les collègues, parfois déjà créateurs d'échappée games de leurs côtés, demandent des astuces matérielles. Ils expliquent comment la battle finale permet un retournement de situation permettant à tous de gagner, pas forcément les meilleurs. Les collègues posent la question des 20 minutes d'explication des règles du jeu « en primaire, si on n'explique par les règles, ça ne fonctionne pas ». Cédric et Bertrand sont en tenue (ils ont le rôle des bouchers dans l'échappée game) et expliquent comment cela **change tout de suite la perception des élèves**. Ils échangent aussi sur l'équilibre entre virtuel et physique (le numérique permet de gagner du temps, mais le virtuel seul ne suffit pas).

Pendant la pause déjeuner les débats se sont poursuivis, avec du **vrai jargon de jeu vidéo** « un gros scope, tu as pas le temps, si tu pars dans tous les sens, tu vas à l'échec ». « D'abord, je m'assure que ça fonctionne, que la dynamique de jeux plaise aux élèves ». « Si la mécanique ne s'adapte pas aux jeunes, comme le bluff pour des CP, eh bien tu l'enlèves ».

d) Compétences en ludo-pédagogie potentiellement transférables

Gaël échange sur la différence entre compétition et coopération dans les jeux, expliquant aussi **le changement de posture et l'importance du débriefing en fin de jeu**.

Nathalie et Mélanie, de leur côté, expliquent que le design des cartes est resté le même, mais qu'elles ont pu **faire évoluer l'animation**. Ainsi, elles ont mis en place une alternance de cartes tirées au sort puis choisies pour développer le sens de la stratégie. Elles présentent à leurs collègues des vidéos d'élèves expliquant leurs stratégies de choix de cartes pour illustrer les apprentissages réalisés.

Anne partage son expérience des tout petits : capacité à déplacer les pions, nombre de cartes suivant la numération, les cartes spécifiques addition et soustraction (parfois supprimées par les petits participants n'aimant pas soustraire !). Elle explique comment les **observer jouer a permis d'effacer les doutes qu'elle avait sur certains élèves** (qui n'étaient plus dans l'attente de l'adulte).

Julie de son côté répond à un collègue qui lui demandait si elle avait imaginé de faire participer les élèves à la création, qu'elle compte **faire participer les troisièmes**, en atelier d'écriture, à la conception de nouvelles questions.

Elle compare la durée de l'exo en classe (30 minutes environ) à celle du jeu (60 minutes), mais un collègue acquiesce « les acquis sont beaucoup plus profonds ».

En synthèse : les échanges très riches entre pairs ont pu mettre en exergue la manière de tester, fabriquer et faire évoluer une activité ludopédagogique. Les questions des collègues ont permis aux participants de s'exprimer de manière convaincante sur l'utilisation des rôles pour la différenciation pédagogique (s'adapter aux niveaux, intégrer des élèves avec des besoins spécifiques, pousser certains élèves hors de leur zone de confort). Ils s'en sont aussi servi pour gérer le groupe classe (limiter le chahut, autonomiser, ajouter de la dynamique, accroître l'implication...). Enfin, ils partagent des compétences en game design « conception rapide, expérimentation, utilisation des mécaniques de jeu et observation » dont certaines pourraient être transférables aux compétences pédagogiques.

3) La table ronde

Les questions des animateurs et de la salle ont permis de mettre en perspective le projet de recherche action avec les témoignages de chercheurs extérieurs au projet.

Philippe explique ainsi que trouver la question de recherche a été très compliqué « un grand moment », il y avait tout en même temps la théorie et la réflexion. Cristina ajoute « nous sommes allés dans tous les sens, avons évoqué de nombreux sujets qui nous tenaient à cœur, on a convergé à seulement 10 minutes de la fin ».

Antoine précise que le projet de recherche-action ne donne pas de réponse à une question mais des indicateurs. Stéphanie précise que « les indicateurs donnent une tendance, et potentiellement on pourrait ensuite aller vers une recherche formelle ».

Iza explique que tout le monde évolue dans un projet de recherche, les participants, les outils, et qu'on précise la question de recherche au fur et à mesure.

Aurélien Lefrançois ajoute que la question posée est très riche. Que veut-dire concevoir des rôles différents ? On voit bien que ce n'est pas la même chose sur le badminton et l'espagnol. Travailler le rôle c'est déjà un positionnement de game designer et pour lui c'est **clairement une compétence acquise en game design chez les participants**.

Pour Cristina, il y a vraiment deux axes. Tout d'abord comprendre les notions de jeu, sérieux, fun, activité de classe. Ensuite décomplexer sa pratique, essayer quelque chose de neuf, le rater, l'améliorer. Arriver à un résultat fun, c'est déjà être un meilleur prof.

Antoine précise qu'intégrer des contraintes fortes comme créer des jeux « avec des rôles », c'est forcer à être créatif. C'est aussi une **compétence de plus, la créativité**.

Philippe témoigne qu'il n'a pas ressenti les rôles comme une contrainte, mais une opportunité pour avoir une variable d'ajustement pour une meilleure dynamique.

Stéphanie confirme que les rôles semblaient être une réponse potentielle à un certain nombre de problématiques pédagogiques. Notamment la variété des niveaux, précise Philippe.

Cristina renforce le rôle du personnage non joueur « PNJ » pour le prof. C'est un rôle différent qui peut être gênant au début pour le prof, mais finalement elle pense que : c'est aussi un **gain de compétences « l'observation »**.

Stéphanie note que la question des rôles s'est posée au début pour les élèves, mais qu'elle a infusé aussi du côté des profs.

Aurélien ajoute que la posture changeante du PNJ pour le prof est une autre posture naturelle dans le cadre d'un jeu, et c'est la possibilité pour un élève d'avoir un autre lien avec le prof.

Stéphanie abonde : « le cadre de jeu, c'est la suspension de certaines règles qui permettent justement ce changement de posture ». Elle note qu'en game design, la question des rôles est très peu explorée, et qu'il y a peu de théorie pour alimenter la recherche.

Aurélien ajoute qu'on pourrait tout à fait travailler « des rolicartes », des cartes de **mécaniques de jeu destinées à créer des rôles**, cela pourrait être un prolongement de la recherche.

Iza ajoute que certains rôles peuvent être pensés pour rééquilibrer, comme des rôles avec moins de chance de gagner pour des élèves très bons, qui auraient ainsi plus de challenge. Nathalie depuis la salle explique que le rôle de « porte parole » est justement conçu pour pousser certains élèves timides à sortir de leur zone de confort.

Antoine suggère qu'on imagine un nouveau cycle avec **une typologie de rôles à disposition** pour les participants. Stéphanie ajoute qu'avec une transmission de pair à pair (les profs entre eux), cela serait plus pertinent qu'entre chercheurs et profs. Cela nécessite qu'il y ait suffisamment de profs formés au game design.

La conclusion de Philippe : « les élèves nous pardonnent, nous suivent à 200 %, si on les prévient qu'on essaye des choses. »

En synthèse : la table-ronde a souligné la rareté voire l'absence de publications sur les rôles en game design et en ludopédagogie. Elle a abordé les différentes fonctions possibles de rôles ludopédagogiques. On peut distinguer des rôles à fonction pédagogiques : opportunité pour suspendre des règles, changer de posture, répondre à des problématiques de différence de niveaux, rééquilibrer des activités, favoriser la coopération ; et des rôles à fonction ludiques : modifier la dynamique du groupe classe, d'ajouter du plaisir de jeu, rendre un contenu plus fun.

Analyse des postmortems

Dans cette partie, nous avons regroupé tous les bilans fournis par les équipes en analysant les similitudes et les différences de conception et de réponses aux questions. Le total de projets est de 9, représentant 11 participants. Pour le 10^{ème} projet les données étaient trop incomplètes. Sur ces 9 projets, **seuls 8 comportent effectivement des rôles**.

1) Typologies d'objectifs pédagogiques

- 1- 5 projets ont défini des objectifs purement notionnels (révisions, mémorisations, réactivations de connaissances), centrés quasi exclusivement sur des révisions
- 2- Deux projets avaient des objectifs plutôt comportementaux : développer la stratégie de l'élève, travailler la responsabilisation des élèves
- 3- Deux projets avaient à la fois des objectifs notionnels et comportementaux, l'un de révisions, l'autre d'acquisition de nouvelles compétences, et dans les deux cas travailler en groupe et s'organiser.

2) Types de gameplays

Sans surprise, 5 des projets développés portent sur un gameplay type question/énigme, deux sur de la simulation, un projet est un 7 familles et le dernier un jeu de l'oie. Ce n'est donc pas tant l'originalité du gameplay principal que **l'utilisation des rôles avec leurs mécaniques additionnelles** qui apportent une différenciation et une qualité au jeu.

3) Rôle du professeur

Le professeur est la plupart du temps **observateur** (il donne les consignes de jeu, laisse jouer, observe puis effectue une remédiation). Dans 3/9 projets les rôles des enseignants sont plus proches de game master, ou de personnage non joueur (PNJ). **Une perspective serait de faire tester aux enseignants différentes postures pour améliorer leur agilité sur ce point.**

4) Typologie de rôles utilisés

Pour 4 jeux, les rôles apportent surtout une **variation des caractéristiques** (types pouvoirs), mais avec des implications plus ou moins fortes sur le gameplay et les actions réalisées par les joueurs. Dans 4 projets, les rôles apportent aussi des **mécaniques de gameplay complémentaires** (rôles mystères, rôles de traître ou d'espion). Le dernier n'a pas de rôles (enseignante de maternelle). En général, chaque projet propose des rôles à fonction ludique pure et des rôles à fonction pédagogique.

5) Matériel utilisé

3 projets n'utilisent que des cartes, 3 autres utilisent aussi plateau, pions et dés, et 3 projets sont hybrides avec des technologies numériques. Les retours des enseignants qui estiment les projets chronophages proviennent sans surprise de ceux qui se sont lancés dans des projets hybrides plus complexes, type escape game.

6) Avantages professeurs

Un certain nombre des avantages pour les élèves (comme la motivation) sont aussi des avantages pour les enseignants, aussi les réponses se doublonnent parfois. Nous avons fait le choix de séparer les avantages en deux sous-catégories, mais visiblement les intérêts convergent.

Parmi les 44 avantages qui ont été évoqués à l'écrit par les participants, nous trouvons

- 6 en rapport avec la **connaissance des élèves et de leurs émotions**
- 5 qui soulignent l'intérêt du changement de posture vers l'observation et de la réflexion liée
- 5 qui sont liés à la dynamique du projet rac lui-même (émulation entre collègues, challenge pour finir)
- 6 mentionnent l'intérêt d'une activité ludique pour mettre en activité rapide et dynamique les élèves
- 4 concernent l'engagement renforcé des élèves, du fait de la situation de jeu et de la différenciation des rôles « une classe amorphe qui devient tout à fait éveillée, nous avons changé notre regard, **ça évite de stigmatiser les élèves** »
- 11 sont des citations liées à l'autonomie des élèves, la collaboration inter élèves, et donc une gestion plus facile du « groupe classe ».
- 6 font le lien vers l'évaluation formative, à partir de l'autonomie, de la collaboration et de l'individualisation (dédramatisation de l'erreur, renforcement du sentiment de compétences)
- 3 avantages sont purement pédagogiques : le jeu a permis des situations proches de la réalité qu'un exercice ne permet pas.

7) Inconvénients cités par les enseignants

Les enseignants citent les freins institutionnels, notamment la peur de ne pas être dans le programme. 4 enseignants citent le temps de préparation « chronophage ». Enfin, pour 4 projets (les mêmes), ce sont les moyens techniques et la dépendance au numérique. Ces inconvénients sont à mettre en parallèle de retours positifs sur l'utilisation du numérique (la création vidéo sur le rapport aux médias par exemple, ou l'utilisation d'énigmes numériques pour obtenir une densité de contenus). Dans ces projets, le numérique apporte une plus-value indiscutable.

Par ailleurs, deux équipes citent la difficulté à changer de posture, tandis que 6 évoquent la complexité de la création (par exemple, le manque d'expérience pour anticiper la durée d'une partie de jeu ou la difficulté de concevoir des missions dans un jeu). **Cet inconfort dû à la nécessité de faire quelque chose de nouveau** face aux élèves nous semble témoigner avec justesse de l'importance de l'apprentissage réalisé par les participants.

8) Avantages pour les élèves

Du côté des élèves, les enseignants ont observé et recueilli des verbatims de leurs classes (tous les projets ont été joués par des élèves, et certains 4 fois). Nous avons pu récupérer 4 lots de grilles d'évaluation d'élèves à synthétiser.

Les élèves et enseignants notent plusieurs types d'avantage à utiliser le jeu à rôles asymétriques (certains des avantages sont liés au simple fait de jouer, mais d'autres sont spécifiques).

- Tout d'abord les retours concernent souvent **la relation à l'erreur et sa dédramatisation**, en situation de jeu.
- Ensuite, c'est la coopération, forcée notamment par les rôles, qui apporte **bienveillance, entraide, des changements de posture** chez les élèves et une bonne communication.
- La **gestion du temps est facilitée**, la séquence passe très vite, la mise en activité est rapide.
- Les enseignants notent une motivation spontanée, un **enthousiasme dû au changement de rythme** et à l'engagement physique dans de nombreux cas.
- Enfin, la notion de **plaisir, amusement, joie** est aussi évoquée.

9) Inconvénients élèves

Hormis en cas de problème technique lié au numérique et qui peut être frustrant, aucun enseignant n'a relevé d'inconvénient pour les élèves. Il faut noter que les enseignants ont en général choisi des classes plutôt faciles, avec lesquelles ils se voyaient collaborer en bonne intelligence.

Les participants ont aussi analysé positivement **les retours de leurs élèves comme des marges d'amélioration** comme « un puzzle trop long », « je n'ai pas réussi à atteindre la mission » « le matériel devrait être amélioré » « je ne veux pas rester bloqué dans mon rôle » « cette question était mal posée » « j'ai manqué de temps » « les mots croisés étaient trop compliqués » « il faut de vrais accessoires ».

10) Bonnes pratiques « Do's »

Plusieurs conseils précieux ont été regroupés par les enseignants en fin de projet. Ils émanent de personnes ayant différents niveaux d'expérience en création de jeu mais se regroupent néanmoins. Ils abordent la créativité, le lâcher-prise et la relation avec les élèves.

- Pour certains enseignants, il faut avant tout s'acculturer et savoir **quels jeux on aime** avant de se lancer (5 conseils)
- 4 conseils concernent la préparation et l'organisation (timing, règles du jeu)
- 3 conseillent de prendre son temps pour trouver une idée et la tester sur son entourage
- 5 conseillent de tester, prendre le temps d'observer et **prendre en compte les retours des élèves**
- 4 conseillent de prendre le temps de débriefer et de **laisser les élèves apporter leurs propres idées** sur le jeu
- Enfin, 4 conseillent de faire **preuve de créativité, d'oser**, de créer une atmosphère

Figure 23 Tri des cartes do's

11) Marges d'amélioration Don't

Les participants au projet n'ont semble-t-il pas eu trop de déboires pendant leur création car il y a assez peu de conseils « don't ».

- 4 concernent la préparation et conception du projet (se lancer trop vite dans la fabrication, partir sur un jeu trop ambitieux)
- 3 concernent plutôt l'animation (bien exposer et faire respecter les règles du jeu...)
- Enfin **7 concernent d'éviter la posture magistrale** (être seul, pas de bruit, interventionnisme, verticalité, trop cadrer...)

Il est intéressant de noter sur ce projet que la moitié des Don't concernent la posture, c'est-à-dire déjà des compétences de game master. Ils viennent donc confirmer les conseils Do.

12) Créer des jeux avec des rôles : quel gain de compétences chez les professeurs ?

Seule la moitié des participants a véritablement répondu par écrit à la question de recherche. Ils ont cité 20 compétences qui se répartissent entre :

- 5 compétences en game design (identifier des types de jeux, utiliser une méthode et outils de création de jeu...)
- 6 compétences pédagogiques liées à la différenciation des apprentissages et la prise en compte de la diversité des élèves
- 2 compétences en évaluation formative
- 2 compétences en créativité et prise de risques
- 5 compétences plus globales, relationnelles ou personnelles (coopérer, améliorer sa relation aux élèves, à ses collègues, pratiquer un accompagnement des élèves plus global...)

Les compétences listées ici ne sont pas tout à fait complètes par rapport à celles qui ont pu être observées dans le cadre des démos de jeux et la table-ronde. Cette première liste permettra dans un nouveau cycle de préparer une liste de compétences plus complète pour une enquête formelle des participants.

Figure 24 Tri des cartes compétences

En synthèse : les postmortems et l'analyse des jeux témoignent d'une bonne intégration des rôles, à la fois pour une fonction ludique et pédagogique. De nombreux bénéfices des rôles pour les élèves sont évoqués : coopération entre élèves et avec les enseignants, relation à l'erreur, dédramatisation, fun. Les conseils identifiés par les participants témoignent de véritables changements de posture (être créatif, oser, éviter la posture magistrale, laisser les élèves faire leur retour et proposer des idées). Pour les élèves comme pour les enseignants, la joie et le plaisir sont au rendez-vous.

CONCLUSION ANNÉE 1

Observer les participants à la recherche-action présenter leurs jeux à des collègues enseignants était une expérience satisfaisante. Tout d'abord, **l'action de formation** a bien fonctionné. Lors de la journée de restitution (le colloque), à presque un an de distance de la game jam, les enseignants parlaient encore très bien le jargon du game design. Les échanges avec leurs collègues étaient très riches. « Un gros scope, tu as pas le temps, si tu pars dans tous les sens, tu vas à l'échec ». « D'abord, je m'assure que ça fonctionne, que la dynamique de jeux plaise aux élèves ». « Si la mécanique ne s'adapte pas aux jeunes, comme le bluff pour des CP, eh bien tu l'enlèves ».

Par ailleurs, **l'action de recherche** a également bien fonctionné. Sans quitter la pédagogie, les enseignants se sont mis à réfléchir à l'adéquation entre les mécaniques de gameplay qu'ils utilisaient et la dynamique de leurs élèves. Ils ont donc adopté une véritable posture de game designer. Surtout, ils se sont mis en position de tester des concepts ludiques et engageants élaborés par eux-mêmes sur leurs élèves et de les leur faire évaluer. Les 10 jeux créés ont été testés.

Enfin, en **réponse à la question « créer des jeux avec des rôles asymétriques, quel gain de compétences pour les professeurs ? »** la recherche-action apporte des indications positives. En effet, les participants ont tous témoigné à leurs pairs d'un changement de posture : observateurs, créateurs, collaborant souvent horizontalement avec les élèves, ils se sont mis à prototyper rapidement une activité et à la tester. Ils ont aussi presque tous mentionné

l'intérêt des rôles, comme l'utilisation des rôles dans la régulation du groupe, dans la favorisation des échanges de pair à pair, dans **l'adaptation aux niveaux variés**.

Différents éléments observés dans leurs réalisations et dans leurs déclarations à leurs pairs permettent de penser que le gain de compétences pédagogique est primordial. L'équipe de recherche avait posé comme hypothèse (non dévoilée aux participants) que **la conception de jeux avec des rôles**, impliquant de la recherche utilisateur et la prise en compte des profils de joueurs, améliorerait **la capacité à différencier ses enseignements** en intégrant différents types d'élèves. Une nouvelle itération sur le sujet permettrait de traiter plus précisément cette hypothèse.

L'équipe a identifié un projet concret à mettre en œuvre : la création d'une typologie de rôles adaptés aux jeux pédagogiques et utilisables par les enseignants pour créer ou détourner des jeux (cf cartes de mécaniques de jeux, mécanicartes³). Les modèles de conception de jeu utilisés dans ce projet de recherche action pourraient être mis à disposition des enseignants via un « design kit ») incluant par exemple la fiche projet, la fiche playtest et le planning de projet.

Au niveau de la recherche, il serait intéressant d'étudier plus en profondeur la culture du jeu de société chez les enseignants et notamment des jeux à rôles, et le lien entre la culture du jeu et la créativité en ludopédagogie.

³ Les mécanicartes [Mécanicartes - Wiki \(mecanicartes.com\)](https://mecanicartes.com/), sont un support d'analyse et de création de jeu créé par Prismatic

ANNÉE 3

INTRODUCTION DE L'ANNÉE 3

Le [rapport technique](#) publié en janvier 2023 retraçait les deux premières années de la recherche action, 2020-2021 et 2021-2022. Il présentait d'abord la première année pendant laquelle les participants avaient reçu des sensibilisations en game et UX design, via des sessions de formation en ligne, et mises en pratique grâce à la gamejam pendant laquelle ils et elles avaient créé des jeux. Le rapport analysait ensuite les productions de la seconde année, réalisées par les participants, seuls ou à deux, et présentées le 8 juin 2022 lors d'un colloque à Rennes.

Il identifiait pour finir **plusieurs compétences** pédagogiques et ludopédagogiques qui semblaient acquises par les participants (design, gamification, test et évaluation d'activités pédagogiques, relation enseignants-élèves, prise en compte de la diversité des élèves, posture d'observation et non plus magistrale, créativité...). Il posait la question de vérifier ces acquis lors d'un deuxième cycle de recherche-action.

2022-2023 fut l'occasion de préparer une suite au projet, de vérifier si les participants étaient prêts à continuer la recherche, de monter le dossier de financement. Cependant la confirmation assez tardive de celui-ci obligea à décaler les ateliers prévus en 2023-2024 sur la deuxième moitié de l'année. Nous évoquerons dans ce second rapport intermédiaire le dispositif initialement prévu, le déroulement effectif, et les conséquences sur la dernière année du projet qui démarre en ce moment même.

LE DISPOSITIF ET SON AJUSTEMENT

Le dispositif initial

Pour ce nouveau cycle de recherche action, nos intentions étaient les suivantes :

- continuer la recherche sur le sujet choisi par le collectif pour les années 1 & 2. Le gain de compétences professionnelles et techniques et l'évolution de posture chez l'enseignant participant à une démarche de projet portant sur la création d'un kit pédagogique de création de jeu différencié (c'est-à-dire avec des rôles asymétriques),
- Diffuser le projet à un nombre élargi d'enseignants du 1er et 2nd degrés afin d'éclairer la pratique professionnelle des apports de la recherche.

Notre proposition de recherche-action s'articulait donc ainsi :

Année 1 (2023/2024)

A partir des enseignants volontaires de la RAC 21/22, développer un kit de création de jeu en classe. Les enseignants portent le projet à partir de leurs compétences professionnelles initiales (animation pédagogique, didactique, praticien dans un établissement scolaire) et les compétences développées à l'occasion de la RAC précédente : UX, Game Design, action de formation auprès des pairs lors du séminaire de juin 22. Le kit est testé auprès de pairs sous la forme d'un hackathon.

Année 2 (2024/2025)

Une fois le kit testé et finalisé, proposer un parcours/séminaire de formation de deux jours auprès d'une cohorte de stagiaires (enseignants 1D/2D). Durant cette session, la formation est animée et accompagnée par les enseignants volontaires et le groupe de pilotage.

Ajustement du dispositif

Comme on le voit, nous avons l'intention de continuer à développer les compétences de notre cohorte de participants, en les mettant en situation de néo-chercheurs mais aussi de designers et de formateurs. C'était sans doute un peu ambitieux ! L'année 2022-2023 avait déjà représenté une coupure importante, et le temps de la prise de décision a prolongé de six mois ce délai.

En conséquence, la cohorte ne pouvait être mobilisée qu'en mars 2024. Le dispositif a donc été ajusté :

- une première phase de conception du kit en 23-24
- deux phases de tests, une fin 2024 et la seconde en 2025.

Figure 25 Programme de recherche-action ajusté et présenté aux participants en mars 2024

COMPTE-RENDU DE L'ANNÉE 3

Programme réalisé

En 4 séances, il n'a pas été possible d'avancer suffisamment la conception du kit pour avoir un prototype testable en octobre 2024. Le déroulé réel a été le suivant (chaque journée est développée ensuite).

- mercredi après-midi 20 mars : mobilisation de l'équipe, mise en commun de la veille et réflexion sur le kit. Identification du besoin de questionner les utilisateurs.
- mercredi après-midi 15 mai : préparation du questionnaire sur la ludo-pédagogie
- mercredi après-midi 12 juin : analyse du questionnaire, sélection (des éléments pour le kit)
- mercredi après-midi 19 juin : synthèse des besoins, questions possibles, dernier vote & formulation de la question de recherche

20 mars : phase d'idéation

L'équipe de pilotage avait deux objectifs : regarder si les participants avaient continué à avancer sur leurs projets, développer des compétences et faire de la veille, puis relancer le projet.

Les participant.e.s se sont retrouvés pour découvrir le **nouveau programme de recherche action**. Celui-ci leur a de suite semblé ambitieux, voire difficile. Certains participants doutaient des compétences acquises en année 1 et 2. L'équipe a décidé d'aider les participants à se remémorer leurs réussites via une activité de mise en commun. Les participants avaient noté de nombreuses compétences et effets positifs sur les élèves comme les enseignants. En revanche, la question de la transmission a recueilli très peu de réponses. Enfin, le sujet des rôles a été remis en cause car jugé "trop expert".

Figure 26 brainstorming orienté sur la transmission

Le 13 mars, les enseignants avaient été sollicités pour partager leurs infos sur le tableau blanc Miro (news & questions game design, mise en commun veille...). Cela a permis d'identifier que deux participants avaient continué à développer leurs projets de l'année 2. Pour le reste, il semblait y avoir eu peu de recherche ou de veille pendant l'année de coupure.

Face à la question de la transmission qui semblait insuffisamment étoffée, nous leur avons proposé d'y réfléchir à nouveau et trois grands piliers ont été identifiés : faire découvrir des activités, lever les freins et guider les enseignants (méthodes, astuces...).

Figure 27 : piliers de la transmission

Incertains sur la direction à donner au projet de recherche-action, les participants ont très vite convergé vers l'idée d'**interroger leurs collègues** pour les sonder sur leurs besoins.

Par ailleurs et afin de bien cibler les questions du questionnaire, un premier benchmark (recherche sur internet d'exemples inspirants) a été fait sur "ce que pourrait être un kit". Les éléments ont ensuite été utilisés pour faire l'idéation de possibles questions à poser (par exemple "seriez-vous plus intéressé par un support numérique, physique, print&play...).

15 mai : conception du questionnaire

En réaction aux questions qui leur étaient posées (quelles compétences avez-vous développées, que voulez-vous transmettre, remettre en question...), les participants ont proposé d'aller interroger plus en

profondeur les enseignants intéressés par le jeu sur leurs besoins et leurs habitudes. C'est ainsi qu'est né un nouveau questionnaire. L'idée était de savoir pourquoi des enseignants souhaiteraient utiliser le jeu et quelle proportion voudrait aussi en créer, quels freins les collègues ressentent, s'il faut absolument du clef en main pour les débutants...

Ce questionnaire a été **intégralement co-conçu** lors de la séance du 15 mai 2024, puis testé, validé et diffusé par les participants début juin. C'est l'un d'eux, Cédric, qui s'est chargé du codage des questions.

12 juin : analyse du questionnaire

L'interprétation a été faite collectivement, chaque participant étant chargé de l'analyse d'une des questions (données chiffrées, étonnement, verbatims le cas échéant).

Cela nous a permis de produire un **résumé des besoins** et avis sur le jeu pédagogique. Vous trouverez en annexe les points d'étonnement des participants à la suite de l'analyse du questionnaire ainsi qu'un résumé des données.

A noter que le questionnaire ayant reçu **918 réponses**, nous n'avons pas été en mesure de l'exploiter intégralement, notamment les verbatims, très nombreux. Mais les retours très riches qui nous ont été confiés ont permis d'avancer, comme par exemple sur le type d'activité et leur fréquence d'utilisation.

Activité	Tous les jours	Chaque semaine	2 fois par mois	Une fois par mois	Moins d'une fois/mois	Jamais
Coloriage	4	13	7	10	23	43
Défi	2	10	8	16	31	33
Escape Game	0	0	1	4	38	56
Jeu de cartes	2	12	10	10	31	35
Jeu de plateau	1	11	9	11	26	42
Jeu de rôle	1	3	5	8	28	55
Quiz	1	8	11	20	36	23

Fréquences en pourcentage

Figure 28 extrait du questionnaire sur les pratiques ludopédagogiques des enseignants du réseau Isfec

Nous avons ainsi pu rafraîchir notre benchmark sur le kit et organiser un vote sur les formats qui nous semblaient le plus répondre aux besoins tels que priorisés dans l'enquête.

19 juin : problématique de recherche

Idéation & identification de questions de recherche

Pour simplifier le travail pour les participants, l'équipe de recherche a mené plusieurs phases d'idéation autour des besoins des utilisateurs, des contenus et formats possibles pour un "kit de formation à la ludopédagogie". Chacun a ainsi pu proposer et mettre en commun des idées de contenu, de formats.

Par exemple, nous avons hiérarchisé les **besoins des futurs utilisateurs du kit**, les participants plaçant en tête le fait qu'ils prennent plus de risques, soient plus créatifs, acquièrent des compétences en design, et réussissent mieux leurs séquences pédagogiques.

Nous avons aussi identifié de **nombreuses pistes de recherche** à l'appui du kit, notamment : essayer de tester des versions différentes, ou tester sur deux panels différents, faire des variantes ou des niveaux qui permettraient de savoir quelle partie du kit les participants se sont appropriés. Nous imaginions pouvoir

interroger les participants a posteriori sur leurs actions après découverte du kit : auraient-ils fait plus de jeux, ajouté une mécanique, seraient-ils allés voir une des bases de jeux recommandés ?

Enfin, nous sommes arrivés à proposer de premiers contenus pour le kit :

Un jeu de cartes, utilisable directement, mais aussi adaptable, donc avec des exemples de cartes déjà prêtes et des cartes vierges à personnaliser. Un jeu de plateau avec des rôles, dont les contenus sont à adapter en fonction de sa séquence pédagogique, avec des règles expertes. Une ou deux fiches méthodes (démarche, planning, objectifs et évaluation) qui permettrait d'aller de l'idée au jeu concret sans se planter.

Problématisation

Pour autant, il était difficile de se recentrer vers une seule question de recherche. En évoluant vers une réponse aux besoins des utilisateurs, par nature multiples, nous avons **élargi le sujet** à la gamification, au détournement, et juste à l'utilisation, plus seulement à la création de jeux. Le kit était devenu un objet protéiforme, incluant de la méthodologie, des mécaniques de jeux, des exemples tout prêts, des boîtes à idées, du matériel...

Nous avons donc repris la question de recherche initiale en enlevant la notion de rôles asymétriques : dans quelle mesure un dispositif tel que ce kit permettrait-il aux enseignants de développer des compétences en ludopédagogie ? Par ailleurs, une question qui a divisé les participants était **celle de l'autonomie**. Un enseignant peut-il développer des compétences en utilisant un kit en autonomie totale ?

Notre question de recherche est donc : **un kit de jeu pédagogique peut-il permettre à un enseignant d'acquérir de manière autonome des compétences ? Si oui, de quelles compétences s'agit-il, utilisation, adaptation, création ? Si non, quel accompagnement est nécessaire, que manque-t-il pour que ce transfert de compétences fonctionne ?**

CONCLUSION ANNÉE 3

Du côté de l'équipe de recherche, nous avons désormais changé de posture pour accompagner les néo-chercheurs sur leur sujet. La question des rôles asymétriques était pointue et peu explorée, elle résonnait avec nos sujets de recherche personnels : donner aux enseignants la possibilité d'être des créateurs via les outils de la conception orientée utilisateur. Elle ouvrait des possibilités à d'autres publications, bref, elle était pertinente.

Cependant la cohorte démarre sur 2024-2025 avec **une problématique de recherche qui fait l'adhésion**. "Mais, ça a l'air d'être tout à fait ce qu'on voulait", dit une participante qui lit en fait son propre post-it sur Miro. "Tu parles d'indépendance, mais je pensais autonomie, déclare un autre participant", au moment où le chercheur n'utilise pas le mot exact de sa problématique (qui est bien formulée à l'écrit avec le terme "autonomie"). Il semble donc que l'appropriation de la question de recherche soit réussie.

Par ailleurs, si nous avons perdu quelques participants, il reste 9 valeureux enseignants ayant rédigé à ce jour une grande partie des contenus du kit et disponibles pour les deux sessions de tests des 2 avril et 14 mai.

Il sera donc possible d'aller au bout du projet et d'envisager la **diffusion & communication** des résultats auprès de l'ensemble des enseignants de l'Isfec Bretagne et au niveau national.

ANNÉE 4

INTRODUCTION ANNÉE 4

Cet ultime rapport de recherche action retrace comment la cohorte de participants, dont certains actifs depuis plus de 4 ans, a créé et testé les contenus d'un livret de formation au jeu pédagogique nommé "À vos jeux, prêts, partez : 6 activités pour se lancer dans vos propres jeux pédagogiques".

Pendant la première année scolaire (2020-2021), les enseignants participants au dispositif avaient reçu des apports en game design et design d'expérience utilisateur par des professionnels du secteur du jeu vidéo et du multimédia. Ils ont ensuite créé des jeux grands publics pendant deux jours.

L'année scolaire suivante (2021-2022), ils ont créé (seuls ou en équipe) des jeux pédagogiques qu'ils ont testé dans leur classe. A ce moment, des contenus complémentaires ont été partagés, notamment sur la question de l'évaluation des jeux. Enfin, les participants ont préparé une exposition de leurs jeux et un colloque avec des chercheurs invités qui s'est déroulé avec 180 participants.

Après une année de pause, la recherche a repris pour une nouvelle étape : celle de la transmission. L'équipe de pilotage estimait en effet que des compétences en design de jeu pédagogique avaient été acquises pendant la première partie du dispositif et souhaitait ensuite voir à quel point celles-ci étaient ancrées. L'équipe s'est donc mise en retrait, laissant les enseignants choisir eux-mêmes les activités à partager via un objet "le kit de formation au jeu pédagogique". Les enseignants ont adopté une posture de designers, cherchant à savoir de quoi leurs collègues avaient besoin, quels étaient leurs freins à la mise en place du jeu pédagogique, avant de concevoir, si cela s'avérait pertinent, un outil de transmission.

Cette problématique, à savoir peut-on lever les freins à la mise en place du jeu pédagogique en classe au travers d'un cahier d'exemples conçus pour monter en compétences, a pris la place d'une question de recherche plus précise. Elle permet néanmoins de voir comment la cohorte initiale a utilisé ce à quoi elle avait été formée, et souligne l'intérêt d'une pratique complémentaire du test en situation.

Au début de la quatrième année, nous disposions d'une sélection de contenus préparés par les enseignants pour leurs pairs. Il nous restait à le mettre en forme, le tester, puis le finaliser.

TRANSMETTRE SES COMPÉTENCES EN EDUGAME DESIGN

Ajustement de l'équipe de recherche

Le dispositif ayant évolué, nous avons modifié les chercheurs encadrants. Stéphanie Mader, chercheuse en game design, a laissé sa place à Xavier Rétaux, chercheur en ergonomie. L'équipe s'est ainsi étoffée d'un spécialiste des tests utilisateurs.

Modification du planning

Cette dernière année devait faire passer la cohorte d'une posture d'apprenant à une posture de sachants, capables de transmettre des bonnes pratiques et des astuces. Evidemment, les enseignants ne sont pas des professionnels du jeu pédagogique, et il leur a fallu pas mal d'itérations pour pouvoir s'affirmer sur ce sujet. Nous avons donc essentiellement avancé avec des ateliers.

Formater les contenus : un passage laborieux

Certains contenus étaient tout à fait aboutis, d'autres moins, mais l'essentiel du problème était qu'il fallait donner une cohérence, et donc choisir une forme. C'était probablement là que nos enseignants étaient le moins à l'aise. En effet, le design pédagogique n'est pas du design d'objet. Au quotidien, chaque enseignant utilise et apprend des outils au fur et à mesure de ses besoins. Ainsi, Nathalie utilisait Canva, mais Philippe et Laetitia Word uniquement, Cedric a sous-traité à des élèves qui ont utilisé Illustrator.

La forme ayant bien sûr un impact critique sur le fond, l'équipe a mis en place une sous-traitance graphique, en essayant toutefois de respecter au mieux les idées originales des auteurs. Il fallait cependant sélectionner les contenus, les illustrer, ce qui a entraîné un peu de distance et de difficulté à se projeter pour l'ensemble de l'équipe.

COMPTE-RENDU DE L'ANNÉE 4

Octobre 2024

Deux ateliers "de reprise" ont permis de formaliser le kit, grâce à des trames fournies aux enseignants et un travail en sous-groupe. Chaque enseignant ou binôme était accompagné par un des encadrants. De nos observations, les enseignants étaient sûrs des contenus à transmettre, du niveau de difficulté nécessaire et croissant. Ainsi Mélanie et Nathalie avaient choisi de présenter une activité d'association facile et rapide à prendre en main, pour inciter à utiliser du matériel physique et à faire manipuler les élèves. Philippe et Laetitia souhaitaient montrer comment gamifier des jeux existants (grands publics ou pédagogiques), Bertrand et Cédric voulaient partager leur jeu d'enquête et montrer comment en modifier les contenus pédagogiques, Déborah, Marie et Julie envisageaient de partager de la méthodo pour lever les freins à la mise en place de jeu.

A ce stade, les questions se posaient par rapport à la médiation de ces contenus : seraient-ils intéressants ? Suffisamment pertinents ? Compréhensibles ? Nos enseignants avaient en effet un nouveau public, des pairs, qui n'est pas le public habituel pour lequel ils conçoivent.

Figure 30 : identification des éléments de formalisation du kit

Nous avons donc fait réfléchir nos enseignants autour d'un chemin de fer des contenus et du protocole de test de façon à ce qu'ils commencent à imaginer ce que les testeurs pourraient faire lors des tests.

Avoir 8 versions de kits pour les 4 séances de playtests
 -> on peut imprimer des fiches, des cartes ou des canevas

Figure 31 : protocole de test du kit préparé avec les enseignants

On peut noter qu'à ce stade les enseignants avaient listé plusieurs questions à poser après les tests du kit, qui se rapprochaient de la question de recherche initiale. En voici quelques-unes : Les enseignants l'ayant testé avaient-ils le sentiment d'être monté en compétences ? Se sentaient-ils autonomes, et si non de quel accompagnement avaient-ils besoin ? Le kit répondait-il aux besoins qu'ils avaient identifié au départ ? Si oui, leur donnait-il envie d'en parler aux collègues ? Nous avons aussi envie de savoir quel élément correspondait à quel profil d'enseignant (classe/matière/niveau de pratique en jeu).

22 janvier 2025

La séance a essentiellement été consacrée à expliquer comment se déroule un test pour que le comportement des testeurs soit naturel. De fait, ni les enseignants ni leurs encadrants n'avaient testé de dispositif aussi complet. Il nous était assez difficile de deviner vraiment en combien de temps les testeurs auraient fait le tour, comment ils regarderaient le produit.

En parallèle, nous avons fait aussi des lectures croisées, afin que les enseignants maîtrisent l'ensemble du kit et dégagent si besoin des marges d'amélioration. C'était notamment une sécurité pour que les contenus soient compris pendant les tests. La pratique des tests internes dans les entreprises de design (pair review ou expert review) sert en général de premier niveau de test.

2 avril 2025 première session de tests

Pendant que le graphiste mettait en page le kit, nous avons formalisé un premier protocole de test. Il a été présenté et relu par les enseignants de la cohorte, qui étaient un peu inquiets à l'idée de prendre le rôle des

chercheurs. Nous leur avons imprimé un guide d'interview et une trame pour remplir leurs observations, noter les questions des testeurs. En parallèle, nous avons regardé comment les enseignants animaient les tests et comment les testeurs regardaient le kit.

←

Onglets du document +

Onglet 1

RAC Mode d'emploi observati...

Préambule : à quoi sert un tes...

Pourquoi des playtests ?

Pourquoi avoir plusieurs test...

Minimum de testeurs

Maximum de testeurs

Conseils généraux

Comment réaliser un test ?

1- Vérifier le contenu

2- Prévoir la logistique

3- Recrutement des utilisa...

4- Recrutement des obser...

5- Préparation du questio...

IMPRIMER CETTE PAGE ET...

6- Faire passer le test

Phase de lancement du t...

Phase de test (30-45 mn)

Les principales erreurs

Phase de questionnaire ...

Phase de discussion libr...

RAC Mode d'emploi observation & tests kits

Préambule : à quoi sert un test ?

Pourquoi des playtests ?

Un playtest sert à évaluer un jeu en cours de développement en le faisant tester par des utilisateurs. Cela permet de recueillir des retours sur l'expérience de jeu, d'identifier des points prêtant à confusion, et de vérifier si le kit est amusant et engageant. Dans tous les cas, ces tests sont faits sur une version du jeu à un instant t. Il est important qu'il y ait des tests réguliers des différentes versions, mais que les retours soient groupés pour être exploitables.

Pourquoi avoir plusieurs testeurs ?

Minimum de testeurs

Avoir un nombre suffisant de testeurs garantit que les retours sont variés et représentatifs. Cela permet d'identifier des problèmes potentiels qui pourraient ne pas apparaître avec un nombre trop restreint de participants. Un échantillon diversifié aide à recueillir des perspectives différentes sur l'expérience de jeu. On considère qu'un échantillon minimal est de 3 personnes du même profil (même persona), mais l'expérience montre que 8 testeurs est plus sécurisé (bien que Virzi et Nielsen affirment que 5 c'est déjà pas mal). Cela dépend, en fait, du type de tests...

Maximum de testeurs

Limiter le nombre de testeurs est crucial pour gérer efficacement les retours. Trop de participants peuvent générer une surcharge d'informations, rendant difficile l'analyse et la mise en œuvre des améliorations nécessaires. La synthèse des idées sera donc cruciale. Pour un focus group (c'est-à-dire un groupe de discussion) qui se tient lieu après un test, on essaye de limiter à 10 personnes maximum, de préférence 6, pour que les personnes se sentent libres de parler et d'échanger, de rebondir sur les idées des autres.

Figure 32 : Extrait du guide-protocole de test destiné aux enseignants

Avril-mai : intersession

Il reste peu de traces de l'inter-session entre le 2 avril et le 14 mai car des rendez-vous en ligne très courts ont été ajoutés en plus du programme initial, mais pas enregistrés comme les précédents. Une première analyse des tests du 2 avril a conduit à plusieurs observations. 13 des 14 testeurs ont trouvé l'outil utile, et, de manière intéressante, tous les contenus intéressaient au moins 6 personnes.

Avez-vous le sentiment d'avoir appris quelque chose (méthode, type de jeu, adresse..) ?

14 réponses

Figure 33 : retour global de la première session de tests

Quels sont les contenus qui vous ont intéressés ?

14 réponses

Figure 34 : Manifestations d'intérêt des premiers testeurs pour les différents contenus du kit

Les retours ont semblé suffisamment positifs et la question s'est posée de maintenir la deuxième session de tests. En effet, le délai était trop court pour corriger les points à améliorer (notamment le contenu jeu des enjeux, et la disposition des fiches en plusieurs pages, ainsi que la taille des textes).

Les chercheurs ont donc proposé aux enseignants de modifier un peu le protocole du second test afin d'essayer de mettre les testeurs en situation de "réfléchir à un projet de jeu". Par ailleurs, nous avons spécifiquement demandé aux testeurs de chercher ce qui pouvait leur être utile dans le kit, dans l'idée de voir s'il permettait un passage à l'action facile.

14 mai 2025 seconde session de tests

Pour cette seconde session, les testeurs devaient donc d'abord formuler un projet de jeu pédagogique. Nous avons anticipé que certains trouveraient cette étape difficile, aussi avons-nous demandé aux enseignants de les amener à en formuler un en identifiant une matière ou un contenu pédagogique et une de leurs classes ou types d'élèves pour lesquels ils pensaient avoir un besoin spécifique.

Sur les 11 testeurs, 8 ont réussi à formuler un besoin plus ou moins précis. Par exemple "en mathématiques", n'a pas été considéré comme un projet de jeu. A l'inverse un jeu "Pour les notions d'aires et périmètres en 6e, pour permettre au jeunes de comprendre l'utilité de l'apprentissage des formules (aires et périmètres)" a été considéré comme suffisamment précis.

Aujourd'hui, quel jeu pédagogique pourrait vous aider ? Pour quels élèves ? pour quel besoin ? sur quel sujet ? quel type de jeu ? quelle durée ? pour quel résultat ? Essayez de formuler un projet de jeu.

11 réponses

Figure 35 : extraits de projets ludopédagogiques proposés par le second groupe de testeurs

Les tests ont été également un peu modifiés au niveau du focus group, puisque la première session avait permis de constater que les discussions posts-tests étaient trop informelles pour vraiment les considérer comme faisant partie du test. Cependant, elles permettaient un échange constructif et motivant pour les participants.

Finalement, les participants ont assez vite repris la même posture exploratoire que lors du premier test, se laissant plutôt inspirer par les contenus présentés, sans aller jusqu'à une réflexion construite autour de leur projet. Il aurait sans doute fallu mieux gérer le temps du test et prévoir un exercice de passage à l'action plutôt qu'un questionnaire post opératoire.

9 juillet 2025 analyse des retours utilisateurs

La période de mi-mai à fin-juin n'est pas favorable à un travail de recherche approfondi pour des enseignants. Un atelier s'est tenu le 11 juin, avec seulement la moitié des participants. L'atelier suivant a été programmé le 9 juillet. Il a permis une mise en commun des principales observations des deux sessions de tests, au global puis par contenu.

Figure 36 : Synthèse de retours des 2 sessions de tests par les enseignants

LA VERSION FINALE DU KIT

Suite à ces retours, le kit a été finalisé pour une diffusion en ligne sur le site de l'Isfec, au format PDF. Les modifications apportées concernent essentiellement la disposition du kit, ses titres et sous-titres, la relation entre paragraphes et illustrations. Chaque contenu a été personnalisé pour bien expliquer : comment et pourquoi s'en servir. Enfin, des liens internet vers les contenus en question ont été créés pour permettre aux enseignants d'aller plus loin (voir des vidéos, par exemple).

Cette version de kit est téléchargeable gratuitement. La contrepartie demandée aux utilisateurs est de donner leur avis sur le kit à la fin de leur lecture, puis répondre à un questionnaire qui leur sera envoyé 6 mois après leur téléchargement, afin de savoir s'ils s'en sont servis. Nous espérons avoir 300 réponses aux questionnaires afin de connaître l'utilité réelle du kit.

Lien vers la page web du kit laurent.foucher@enseignement-catholique.bzh

CONCLUSION ANNÉE 4

Cette expérience très intéressante nous a permis d'arriver à un résultat dans un temps plutôt raisonnable pour les enseignants de la cohorte (qui s'étaient beaucoup investis dans les premières années). Il est assez intéressant que les enseignants **ne se soient pas vraiment appropriés l'outil de prototypage** qui leur était imposé depuis 2021 (Miro) et qui permet de faire des maquettes, des cartes et des logigrammes assez facilement. Tous ont cherché des logiciels différents, comme s'ils allaient produire eux-mêmes le dispositif final. On peut aussi noter que le logiciel de graphisme final utilisé (Figma) qui est un classique des designers, a été très peu utilisé. Cet outil permet justement de **commenter des maquettes** pour proposer des modifications, et on peut aussi corriger directement les textes. Nous posons l'hypothèse que Miro a été

identifié comme un outil collectif de “classe virtuelle” et non pas comme un outil de conception comme Canva ou Word. D’autre part, l’utilisation d’**outils collaboratifs** n’a pas semblé naturelle à ce stade.

Au-delà de la question des outils, l’équipe de pilotage constate que les enseignants de la cohorte de recherche action **ont mis en place les compétences suivantes** :

- identifier un ensemble de ressources liées au jeu pédagogique
- concevoir un jeu pédagogique adaptable à d’autres enseignants
- expliquer une démarche de conception orientée apprenant
- proposer une méthode de conception de jeu
- recueillir des besoins auprès d’utilisateurs potentiels
- conduire et faire passer des tests en posture d’observation
- concevoir et analyser des questionnaires de recherche
- problématiser une recherche
- rédiger une partie d’un ouvrage collaboratif

Pour savoir si ces compétences acquises progressivement de 2021 à 2025 permettent un changement de posture sur la durée, il serait intéressant de réenquêter les enseignants de la cohorte dans deux ans pour évaluer les outils qu’ils utilisent encore et surtout la manière dont ils ont continué à faire évoluer leurs pratiques.

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

- Bartle, R. (1996). HEARTS, CLUBS, DIAMONDS, SPADES: PLAYERS WHO SUIT MUDS . Récupéré sur <https://mud.co.uk/richard/hcds.htm>
- Besse, B. (2008). *3 jeux de rôles pour l'apprentissage des langues*. Education nationale Charente Maritime.
- Connac, S. (2018). Impact de la coopération scolaire entre élèves sur leurs performances scolaires en 6ème. *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle*, 11-42.
- Coté, R. T. (2011). *Élaboration d'une grille d'évaluation*. ECEM.
- François Müller, A. d. (2008). "Voyage au centre de l'Enseignement", Exploration méthodique de ressources et de points d'appui. *Ed. ESF*.
- Ludovox. (2019). E.D.I.T.O. : L'asymétrie, une richesse ? *Ludovox.fr*. Récupéré sur <https://ludovox.fr/edito-asymetrie-jeu-de-societe/>
- Mariais, C. (2012). *Modèles pour la conception de Learning Role-Playing games en formation professionnelle*. Université de Grenoble, Thèse.
- Premat, C. (2006). *Pour une pédagogie du jeu de rôle*. Les Cahiers Pédagogiques.
- Raynal, F. a. (2012). *Pédagogie, dictionnaire des concepts clés : Apprentissage, . ESF Editeur,*.

WEBOGRAPHIE

Articles sur la recherche action collaborative

- Présentation du projet sur le site des cahiers pédagogiques
<https://www.cahiers-pedagogiques.com/une-recherche-action-sur-le-jeu-pedagogique/>

Les jeux asymétriques : définitions et listes de jeux

- Explications sur l'asymétrie : <https://ludovox.fr/edito-asymetrie-jeu-de-societe/>
- Les rôles cachés : <https://boardgamegeek.com/boardgamemechanic/2891/hidden-roles>
- Les pouvoirs ou caractéristiques variables :
<https://boardgamegeek.com/boardgamemechanic/2015/variable-player-powers>
- Le jeu de rôle :
<https://boardgamegeek.com/boardgamemechanic/2028/role-playing/linkeditems/boardgamemechanic>
- Revues de jeux asymétriques
<https://www.tabletopgaming.co.uk/features/ttgs-top-10-ten-of-the-best-asymmetrical-games/>

Les profils de joueurs et des dynamiques inter joueurs : taxonomie de Bartle

- <https://mud.co.uk/richard/hcds.htm>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bartle_taxonomy_of_player_types

Les rôles en pédagogie

- Sylvain Connac Impact de la coopération en classe :
<https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-erenouvelle-2018-4-page-11.htm>
- exemple de tetra aide <https://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article737>

- **François Muller** est directeur de la direction "Éducation et culture" au sein de la Ligue de l'enseignement depuis la rentrée 2017. <http://francois.muller.free.fr/encyclopedie/roles.htm>, extrait de "Voyage au centre de l'Enseignement", Exploration méthodique de ressources et de points d'appui indispensables à l'accomplissement du métier d'enseignant, André de Peretti et François Muller - éd. ESF, Paris, 2008
- La seconde est issue des **cahiers pédagogiques** :
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SWyqzqufXWJ:https://www.cahiers-pedagogiques.com/comment-utiliser-la-diversification-des-roles-dans-la-classe-comme-facteur-de-motivation-et-de-reussite/+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b-d>
- Les trois dernières ressources sont des exemples d'usage de carte de rôle (auteurs : **enseignants**)
- <https://pierrickauger.wordpress.com/2016/02/26/des-roles-pour-les-eleves/>
- <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-musicale-et-chant-choral/pedagogie-et-didactique/les-cartes-de-roles-1083270.kjsp?RH=1164746465593>
- <https://blogpeda.ac-poitiers.fr/classeapprenante/2020/02/27/cartes-de-role/>

Les rôles en ludo-pédagogie (notamment jeu de rôle)

- [Pour une pédagogie du jeu de rôle - archive-EduTice](#)
- [3 jeux de rôles pour l'apprentissage des langues - Espace ...](#)

L'évaluation des jeux et jeux sérieux

- [Jeux de Nim : Nouvelle grille de critères d'évaluation et nouveau conseiller ludique virtuel Nouvelle grille de critères d'évaluation et nouveau conseiller ludique virtuel \(jeuxdenim.be\)](#)
- [Jon Mueller : Authentic assessment toolbox Rubrics \(Authentic Assessment Toolbox\) \(noctrl.edu\)](#)

TRAVAUX ET QUESTIONNAIRES

Année 1 & 2

- Board Miro de l'année 1 : https://miro.com/app/board/o9J_IDOO4xQ=?share_link_id=149460111443
- Board Miro de l'année 2 : https://miro.com/app/board/o9J_lqQMwqk=?share_link_id=422446037522
- Board Miro de la Game jam : https://miro.com/app/board/o9J_l8oJcSA=?share_link_id=331859559335

Année 3

- Board Miro de l'année 3 : https://miro.com/app/board/uXjVN2twvz4=?share_link_id=571365018368

Année 4

- Board Miro de l'année 4 : https://miro.com/app/board/uXjVLYccjpk=?share_link_id=366353894620
- Sélection des améliorations à apporter au kit par l'équipe:
<https://miro.com/app/board/uXjVLYccjpk=?moveToWidget=3458764630761281219&cot=14>
- Synthèse des retours utilisateurs des deux tests
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fs8ioAviyaH3BnitYLGLOXZ14X7INTa22xgvva1Edk/edit?usp=sharing>
- Synthèse par Chat GPT des deux tests :
https://docs.google.com/document/d/1NiT8qsqLlOijzww_b3kNNtLOlqR8ckjxMm8MYwRfUok/edit?tab=t.0
- Questionnaire post tests 2/04/2025 :
<https://drive.google.com/file/d/1844ezSqizYCZ87f9oFZJbc4oRGKcGJiS/view?usp=sharing>
- Questionnaire post tests 14/05/2025
https://drive.google.com/file/d/1hU7biKpt_p9_ZgsZQAJdR9qWcdAMyQVi/view?usp=sharing
- Page de mise en ligne du kit :

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 SYNTHÈSE DE L'ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES, LUDIQUES ET NUMÉRIQUES.....	8
Figure 2 BRAINSTORMING GUIDE POUR LE RECUEIL DES BESOINS DES PARTICIPANTS.....	11
Figure 3 EXEMPLE D'UN JEU CREE EN 90 MN PAR UN GROUPE DE PARTICIPANTS COLLEGE DE OUF.....	12
Figure 4 EXEMPLE D'UN JEU CREE EN 90 MN PAR UN GROUPE DE PARTICIPANTS « OBJECTIF VACANCES ».....	13
Figure 5 EXEMPLE DE JEU CREE PAR LES PARTICIPANTS « CREER SON AVATAR ».....	13
Figure 6 BRAINSTORMING QUESTIONS DE RECHERCHE EN FIN DE PREMIERE JOURNEE.....	14
Figure 7 EXEMPLE DE CANEVAS D'INTERSESSION POUR LE RAPPORT D'ETONNEMENT.....	15
Figure 8 QUESTIONS DE RECHERCHE A L'ISSUE DE L'INTERSESSION.....	16
Figure 9 QUESTION DE RECHERCHE EN FIN DE JOURNÉE.....	17
Figure 10 mise en place d'un vocabulaire commun.....	20
Figure 11 l'équipe de Richard teste sa variante de Rumble in the house.....	21
Figure 12 typologie des jeux asymétriques.....	22
Figure 13 test de cette typologie sur un éventail de jeux.....	22
Figure 14 CANEVAS DE DESIGN / TRACE DE JAM.....	23
Figure 15 CLASSEMENT DES REPONSES A LA QUESTION DEFINITION DU JEU AVEC DES ROLES ASYMETRIQUES.....	25
Figure 16 Courbe émotionnelle des participants pendant la game jam.....	26
Figure 17 CLASSEMENT DES REPONSES « COMMENT AVEZ-VOUS PRIS EN COMPTE VOTRE JOUEUR ? ».....	27
Figure 18 « QU'AVEZ-VOUS APPRIS SUR LE METIER DE GAME DESIGNER ? ».....	28
Figure 19 Fiche projet de la spanish team.....	30
Figure 20 Premier prototype de Philippe.....	31
Figure 21 La grille d'évaluation de Julie.....	32
Figure 22 Grille d'évaluation de Marie et Cristina.....	32
Stéphanie Mader introduit les concepts majeurs du game design.....	33
Figure 23 Tri des cartes do's.....	40
Figure 24 Tri des cartes compétences.....	41
Figure 25 Programme de recherche-action ajusté et présenté aux participants en mars 2024.....	46
Figure 26 brainstorming orienté sur la transmission.....	47
Figure 27 : piliers de la transmission.....	47
Figure 28 extrait du questionnaire sur les pratiques ludopédagogiques des enseignants du réseau Isfec... 48	48
Figure 29 : canevas de construction des contenus du kit.....	52
Figure 30 : identification des éléments de formalisation du kit.....	53
Figure 31 : protocole de test du kit préparé avec les enseignants.....	53
Figure 32 : Extrait du guide-protocole de test destiné aux enseignants.....	54
Figure 33 : retour global de la première session de tests.....	55
Figure 34 : Manifestations d'intérêt des premiers testeurs pour les différents contenus du kit.....	55
Figure 35 : extraits de projets ludopédagogiques proposés par le second groupe de testeurs.....	56
Figure 36 : Synthèse de retours des 2 sessions de tests par les enseignants.....	57